

COLEGIO DE POSTGRADUADOS

INSTITUCIÓN DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS AGRÍCOLAS

CAMPUS SAN LUIS POTOSÍ

POSTGRADO EN
INNOVACIÓN EN MANEJO DE RECURSOS NATURALES

INSECTOS COMESTIBLES EN EL CENTRO-NORTE DE MÉXICO: PERSPECTIVA SOCIOECONÓMICA, AMBIENTAL Y ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN

HUMBERTO ROMERO JIMÉNEZ

T E S I S

PRESENTADA COMO REQUISITO PARCIAL
PARA OBTENER EL GRADO DE:

MAESTRO EN CIENCIAS

SALINAS DE HIDALGO, SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO

DICIEMBRE 2024

La presente tesis titulada: **INSECTOS COMESTIBLES EN EL CENTRO-NORTE DE MÉXICO: PERSPECTIVA SOCIOECONÓMICA, AMBIENTAL Y ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN**, realizada por el alumno **Humberto Romero Jiménez**, bajo la dirección del Consejo Particular indicado, ha sido aprobada y aceptada por el mismo como requisito parcial para obtener el grado de:

**MAESTRO EN CIENCIAS
INNOVACIÓN EN MANEJO DE RECURSOS NATURALES**

CONSEJO PARTICULAR

CONSEJERO:

DR. LUIS ANTONIO TARANGO ARÁMBULA

ASESOR:

DR. JORGE CADENA ÍÑIGUEZ

ASESOR:

DR. GENARO OLMOS OROPEZA

ASESORA:

MC. ERNESTINA HERNÁNDEZ ROLDAN

Salinas de Hidalgo, San Luis Potosí

Octubre 2024

INSECTOS COMESTIBLES EN EL CENTRO-NORTE DE MÉXICO: PERSPECTIVA SOCIOECONÓMICA, AMBIENTAL Y ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN

Humberto Romero Jiménez, M en C
Colegio de Postgraduados, 2024

RESUMEN GENERAL

En las zonas áridas y semiáridas del centro-norte de México, la recolección de insectos comestibles, como la hormiga escamolera, el gusano rojo y el gusano blanco, ha jugado un papel esencial, tanto económica como nutricionalmente, para las comunidades rurales. Sin embargo, la extracción excesiva y la falta de normativas adecuadas para su aprovechamiento han llevado a la disminución de las poblaciones de estas especies, lo que ha generado preocupación por la alteración de sus hábitats naturales. Este estudio, dividido en dos capítulos, aborda la situación actual desde una perspectiva socioeconómica, ambiental y de manejo estratégico de estos recursos. En el primer capítulo se analiza la visión de los actores clave sobre la recolección de insectos comestibles, se utilizaron entrevistas y herramientas estadísticas, como el análisis de componentes principales y el análisis de clústeres, para identificar los principales factores que afectan a esta actividad. Con base a los resultados se refuerza la necesidad de adoptar iniciativas que promuevan el manejo adecuado y el desarrollo rural sostenible, valorizando la importancia cultural y económica de estos insectos. En el segundo capítulo se enfatizan las limitantes que enfrenta esta actividad, revelando los principales retos para garantizar su sostenibilidad. Mediante entrevistas y un foro participativo con actores clave, se identificaron estrategias de manejo y conservación, tales como la mejora en las prácticas de recolección, fortalecimiento de la regulación, colaboración entre los involucrados e implementación de mecanismos de control efectivos. Con estos resultados se subraya la importancia de la capacitación, el monitoreo constante y el aprovechamiento responsable para asegurar la viabilidad a largo plazo de estas especies.

Palabras clave: Comunidades rurales, desarrollo rural, gusano blanco, gusano rojo, hormiga escamolera, sostenibilidad.

EDIBLE INSECTS IN NORTH-CENTRAL MEXICO: SOCIOECONOMIC, ENVIRONMENTAL PERSPECTIVE, AND CONSERVATION STRATEGIES

**Humberto Romero Jiménez, MSc
Colegio de Postgraduados, 2024**

ABSTRACT

In the arid and semi-arid regions of north-central Mexico, the harvesting of edible insects such as escamolera ants, red worms, and white worms has played a crucial role both economically and nutritionally for rural communities. However, excessive extraction and the lack of appropriate regulations have led to a decline in the populations of these species, raising concerns about the alteration of their natural habitats. This study, divided into two chapters, addresses the current situation from a socioeconomic, environmental, and strategic management perspective of these resources. The first chapter analyzes the perspective of key stakeholders regarding the activity of edible insect harvesting, using interviews and statistical tools such as principal component analysis and cluster analysis to identify the main factors affecting this practice. The findings highlight the need for initiatives that promote proper management and sustainable rural development, emphasizing the cultural and economic significance of these insects. The second chapter emphasizes the limitations that this activity faces, revealing the main challenges to guarantee its sustainability. Through interviews and a participatory forum with key stakeholders, management and conservation strategies were identified, such as improving harvesting practices, strengthening regulations, fostering collaboration among stakeholders, and implementing effective control mechanisms. These results indicate the importance of training and constant monitoring to ensure the future viability of these species and their responsible utilization.

Key words: Escamolera ant, rural communities, rural development, red maguey worm, sustainability, white maguey worm,

AGRADECIMIENTOS

*Al **Colegio de Postgraduados, Campus San Luis Potosí**, por darme la oportunidad y brindarme el apoyo necesario para realizar esta investigación.*

*Al **Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (CONAHCyT)**, por haberme otorgado la beca para estudiar este postgrado.*

*Al **Dr. Luis Antonio Tarango Arámbula**, por fungir como mi profesor consejero y confiar en mi para colaborar en su sobresaliente trabajo e incentivar mi crecimiento personal y académico. Sus consejos, sabiduría, enseñanza y apoyo me han permitido lograr esta meta.*

*Al **Dr. Jorge Cadena Íñiguez**, por su gran apoyo durante la elaboración de este trabajo; muchísimas gracias por su enseñanza transmitida en todos los momentos.*

*Al **Dr. Genaro Olmos Oropeza y a la MC. Ernestina Hernández Roldán**, por sus sugerencias y correcciones al presente trabajo.*

*Al **Dr. Saúl Ugalde Lezama**, por su colaboración, gran apoyo durante la elaboración y análisis estadístico de este trabajo.*

*A **José Antonio Briones Santoyo, Miguel Morales García y Miguel Morales Huerta**, por ser parte fundamental de este trabajo, por la confianza, su disposición y apoyo en todo momento en el trabajo de campo.*

*A la **Dra. Brenda I. Trejo Téllez**, al **Dr. Ismael Hernández Ríos** y al **Lic. Juan Pablo Rodríguez Gómez**, por el apoyo y facilidades administrativas-académicas otorgadas para el desarrollo de esta investigación.*

DEDICATORIA

A **Dios**, por darme la fortaleza, sabiduría e iluminación para no rendirme en ningún momento.

A **Alicia y Gaudencio, mis padres**, pilares fundamentales en mi carrera, para la cual lucharon toda su vida y que yo pudiera perseguir mis sueños y lograr mis metas. Este logro es de ustedes.

A **mi abuelita Ninfa y mi tía Rocío**, por brindarme su gran cariño y consejo. Que durante mi niñez me cuidaron, me enseñaron y principalmente siempre fomentaron en mi ese ámbito de aprender y cultivarse día a día.

A mis **hermanos, Erandi y Romario**, quienes siempre estuvieron para mí cuando los necesité (ah, y a **Sebastiancito**, por transmitir tanta ternura).

Al **Dr. Luis Antonio Tarango Arámbula**, primeramente, por confiar en mí, por despertar y fomentar mi interés en la investigación, por brindarme su apoyo, orientación y experiencia día a día para culminar este trabajo, gracias por instruirme en el camino del buen estudiante. Tuve mucha fortuna al conocerlo y al trabajar con usted. Gracias por todo Doctor.

A **Leslie**, quién siempre estuvo para mí cuando más lo necesitaba.

¡LO LOGRAMOS!

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN GENERAL.....	1
CAPÍTULO 1. INSECTOS COMESTIBLES: PERSPECTIVA SOCIOECONÓMICA Y AMBIENTAL EN EL CENTRO-NORTE DE MÉXICO.	4
1.1 RESUMEN	4
1.2. ABSTRACT	5
1.3 INTRODUCCIÓN	6
1.4 MATERIALES Y MÉTODOS.....	7
1.4.1 Área de estudio.....	7
1.4.2 Modelo de intervención social.....	7
1.4.3 Elaboración de entrevistas.....	8
1.4.4 Análisis estadístico	9
1.5 RESULTADOS.....	10
1.5.1 Análisis de frecuencia de observación.....	10
1.5.2 Análisis de componentes principales.....	16
1.5.3 Análisis de Clusterización Aglomerativa Jerárquica (CAJ)	19
1.6 DISCUSIÓN	22
1.7 CONCLUSIONES	27
CAPITULO 2. INICIATIVAS DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE INSECTOS COMESTIBLES: PERSPECTIVA DE ACTORES CLAVES.....	28
2.1 RESUMEN	28
2.2 ABSTRACT	29
2.3 INTRODUCCIÓN	30
2.4 MATERIALES Y MÉTODOS.....	31
2.4.1 Área de estudio.....	31
2.4.2 Diseño del estudio	32
2.4.3 Foro regional.....	32
2.4.5 Desarrollo del foro participativo	33
2.4.6 Análisis estadísticos.....	36

2.5 RESULTADOS.....	36
2.5.1 Diagnóstico de la actividad-recolecta de insectos comestibles.....	36
2.5.2 Limitantes identificadas.....	39
2.5.3 Análisis de bondad de ajuste, χ^2 , para las limitantes identificadas.....	40
2.5.4 Análisis de componentes principales (limitantes).....	40
2.5.5 Análisis de Clusterización Aglomerativa Jerárquica para limitantes (CAJ)	42
2.5.6 Estrategias de conservación propuestas	43
2.5.7 Análisis de bondad de χ^2 para las estrategias propuestas.....	44
2.5.8 Análisis de componentes principales para las iniciativas propuestas.	45
2.5.8 Análisis de Clusterización Aglomerativa Jerárquica (CAJ) para las iniciativas propuestas.....	47
2.6 DISCUSIÓN	48
2.7 CONCLUSIONES	53
2.8 CONCLUSIONES GENERALES.....	54
2.9 LITERATURA CITADA.....	55
ANEXOS	60
Figura A1. Formato de entrevista aplicadas para identificar la situación socioeconómica y ambiental desde la percepción de actores clave en la actividad-recolecta de insectos comestibles en el Centro-Norte de México.	60
Figura 1B. Cartel de invitación al Foro Regional de Recolectores de Insectos Comestibles.	63
Figura 1C. Foro Regional de Recolectores de Insectos Comestibles: Nota periodística.	64

LISTA DE CUADROS

Cuadro 1.1 Varianza acumulada con relación a las variables integradas a los primeros tres componentes principales para reducir la dimensionalidad en el aprovechamiento del escamol.....	17
Cuadro 1.2. Varianza acumulada con relación a las variables integradas a los primeros tres componentes principales para reducir la dimensionalidad en el aprovechamiento del gusano rojo.	18
Cuadro 1.3. Varianza acumulada con relación a las variables integradas a los primeros tres componentes principales para reducir la dimensionalidad en el aprovechamiento del gusano blanco.....	19
Cuadro 2.1. Localización de las comunidades de los actores clave entrevistados y participantes en el foro regional relacionados con la actividad-recolecta de insectos comestibles en el centro-norte de México.	32
Cuadro 2.2. Diagnóstico de la actividad-recolecta de escamol en el centro-norte de México.....	37
Cuadro 2.3. Diagnóstico de la actividad-recolecta de gusano rojo (<i>Comadia redtenbacheri</i> H.) en el centro-norte de México.	38
Cuadro 2.4. Diagnóstico de la actividad-recolecta de gusano blanco (<i>Aegiale hesperiaris</i> W.) en el centro-norte de México.....	38
Cuadro 2.5. Limitantes identificadas desde la perspectiva de actores clave en la actividad-recolecta de insectos comestibles en el centro-norte de México.	39
Cuadro 2.6. Varianza acumulada con relación a las variables integradas a los primeros tres componentes principales para reducir la dimensionalidad de las limitantes registradas en la recolección de insectos comestibles.....	41
Cuadro 2.7. Estrategias de conservación propuestas por actores clave en la actividad-recolecta de insectos comestibles en el centro-norte de México.	44
Cuadro 2.8. Varianza acumulada con relación a las variables integradas a los primeros tres componentes principales para reducir la dimensionalidad de las iniciativas registradas.	46

LISTA DE FIGURAS

Figura 1.1. Macrolocalización de las comunidades rurales que integraron el territorio intervenido socialmente (Fuente: elaboración propia).....	7
Figura 1.2. Distribución etaria de los actores clave en la actividad-recolecta de insectos comestibles del centro-norte de México. Fuente: elaboración propia a partir de datos de entrevistas, 2024.	11
Figura 1.3. Nivel de escolaridad de los agentes clave en la actividad-recolecta de insectos comestibles en el centro-norte de México. Fuente: elaboración propia a partir de datos de entrevistas, 2024.	11
Figura 1.4. Principales actividades productivas de los actores clave en la actividad-recolecta de insectos comestibles en el centro-norte de México. Fuente: elaboración propia a partir de datos de entrevistas, 2024.	12
Figura 1.5. Precio en dólares por kilogramo de insecto comestible. Fuente: elaboración propia a partir de datos de entrevistas, 2024.....	13
Figura 1.6. Ingresos <i>per cápita</i> de los actores clave por recolecta anual de insectos en el centro-norte de México. Fuente: elaboración propia a partir de datos de entrevistas, 2024.....	14
Figura 1.7. Recolecta de insectos comestibles de los actores clave por persona/día. Fuente: elaboración propia a partir de datos de encuesta, 2024.	15
Figura 1.8. Recolecta de insectos comestibles de los actores clave per cápita/año. Fuente: elaboración propia a partir de datos de entrevistas, 2024.....	15
Figura 1.9. Limitantes ambientales para la actividad-recolecta de insectos comestibles. Fuente: elaboración propia a partir de datos de entrevistas, 2024.....	16
Figura 1.10. Clusterización Aglomerativa Jerárquica (CAJ) para las variables registradas de los actores clave en la actividad-recolecta de escamol por localidad.	20
Figura 1.11. Análisis de Clusterización Aglomerativa Jerárquica (CAJ) para las variables registradas de los actores clave en la actividad-recolecta de gusano rojo por.....	21

Figura 1.12. Análisis de Clusterización Aglomerativa Jerárquica (CAJ) para las variables registradas de los actores clave en la actividad-recolecta de gusano blanco.....	22
Figura 2.1. Facilitadores y organizadores del Foro Regional de Recolectores de Insectos Comestibles en el centro-norte de México.....	33
Figura 2.2. Participación de actores clave en el Foro Regional de Recolectores de Insectos Comestibles para la identificación de limitantes en el manejo y conservación de estos recursos naturales en el centro-norte de México.....	34
Figura 2.3. Participación de actores clave en el Foro Regional de Recolectores de Insectos Comestibles para la identificación de estrategias de manejo y conservación de estos recursos naturales en el centro-norte de México.....	35
Figura 2.4. Participantes del Foro Regional de Recolectores de Insectos Comestibles en el centro-norte de México.....	35
Figura 2.5. Análisis gráfico de contingencia para las limitantes identificadas por los actores clave participantes.....	40
Figura 2.6. Contribución porcentual de la varianza acumulada de las limitantes, con relación a su priorización (P1, P2, P3, P4, P5).	42
Figura 2.7. Clusterización Aglomerativa Jerárquica para las limitantes identificadas por los actores clave en la actividad-recolecta de insectos comestibles en el centro-norte de México.....	43
Figura 2.8. Análisis gráfico de contingencia para las iniciativas propuestas por los actores clave participantes.....	45
Figura 2.9. Contribución porcentual de la varianza acumulada de las iniciativas de manejo y conservación con relación a su priorización (P1, P2, P3, P4, P5).	47
Figura 2.10. Clusterización Aglomerativa Jerárquica para las iniciativas registradas de los actores clave en la actividad-recolecta de insectos comestibles en el centro-norte de México.....	48

INTRODUCCIÓN GENERAL

En la zona centro y norte de México existen recursos naturales con gran valor ecológico y socioeconómico (Pedroza *et al.*, 2014). En el estado de Zacatecas, los insectos comestibles se extraen de manera continua desde hace 30 años, específicamente la hormiga escamolera (*Liometopum apiculatum* M.), el gusano rojo (*Comadia redtenbacheri* H.) y el gusano blanco de maguey (*Aegiale hesperiaris* W.) (Briones *et al.*, 2022). Actualmente, estas especies son importantes económicamente; sin embargo, se aprovechan de manera no sostenible (De Luna *et al.*, 2013).

La hormiga escamolera, el gusano rojo y el blanco de maguey (*Agave* spp.), registran recolección excesiva por las comunidades rurales, lo cual ha disminuido sus poblaciones. También se ha registrado destrucción de los nidos de hormiga por su extracción, además de cambios del hábitat por actividades humanas (Dinwiddie *et al.*, 2013). Adicionalmente, se ha documentado que la población rural tiene poca información respecto a la extracción racional (Tarango, 2012), a la ecología de la especie y a vacíos de operación de la normatividad ambiental (Ramos *et al.*, 2006). Algunas variables del cambio climático, tales como la sequía, aumento de la temperatura ambiental y reducción del dosel vegetal necesario para forrajeo de las especies *Liometopum apiculatum* M., *Aegiale hesperiaris* W. y *Comadia redtenbacheri* H. están impactando la supervivencia de estas especies (Dinwiddie *et al.*, 2013).

Las colonias de hormiga escamolera están sobreexplotadas, a causa de la importancia económica derivada de la venta de sus larvas (Briones *et al.*, 2022), además, el hábitat que comparte con el gusano blanco y el rojo de maguey se encuentra bajo presión de pastoreo intensivo; además, los estudios sobre esta especie son escasos. Acerca de la hormiga escamolera se han estudiado los sustratos de anidación (Rafael *et al.*, 2017), uso de hábitat (Cruz *et al.*, 2014) amplitud forrajera (Rafael *et al.*, 2019), densidad de nidos (Hernández *et al.*, 2017; Cruz *et al.*, 2023), contenido nutricional (Cruz *et al.*, 2018), estado de conservación (Berumen *et al.*, 2021) y características productivas (Romero *et al.*, 2024).

Las larvas de la hormiga escamolera se recolectan a partir de la segunda quincena de febrero, y su aprovechamiento, cuando se realiza de manera apropiada, se puede extender hasta junio; sin embargo, debido al mal manejo de sus nidos, el aprovechamiento finaliza en mayo (Briones *et al.*, 2022). Esta especie habita en una variedad amplia de climas y suelos. Además, es termófila, monogínica y poliandrica en su reproducción; omnívora y con vulnerabilidad biológica baja (Berumen *et al.*, 2021); para anidar utiliza áreas con vegetación, principalmente, de *Agave salmiana* y *Yucca* spp. Cada colonia cuenta con tres o hasta cinco caminos de forrajeo y las distancias curvilíneas y rectas de forrajeo y sustratos varían ampliamente (Rafael *et al.*, 2017).

Tanto la hormiga escamolera como el gusano blanco representan una alternativa para mejorar la dieta de los habitantes rurales. Las larvas de hormiga registran valor nutrimental importante, por su contenido de proteínas, lípidos, vitaminas y minerales, cuyas concentraciones dependen del tipo de vegetación (Cruz *et al.*, 2018). El gusano blanco tiene de 28 a 81% de proteína (Ramos y Pino, 2001; Esparza *et al.*, 2008), se recolecta de las pencas de los agaves de mayo a agosto (Ramos *et al.*, 2006; Briones *et al.*, 2022).

El gusano rojo está asociado al maguey (*Agave salmiana*) y se alimenta de los tejidos de la base de las pencas, las raíces y tallo subterráneo donde penetra y se establece hasta completar su desarrollo larvario (Granados, 1993, p. 252). Su recolección se realiza en magueyes que presentan pencas amarillentas o rojizas y pierden turgencia. La época de recolección coincide con el periodo de lluvias y su aprovechamiento se realiza de agosto a octubre (Briones *et al.*, 2022). La extracción del gusano rojo implica la destrucción de la planta. No obstante, si no se extrae, el daño termina matando a la planta, por lo que su aprovechamiento es positivo (Ramos *et al.*, 2006).

Las larvas de *L. apiculatum*, *C. redtenbacheri* y *A. hesperiaris* tienen potencial agroindustrial por su valor nutricional, además de buena aceptación por el consumidor; sin embargo, este potencial está limitado por su disponibilidad estacional. Estas especies son un recurso económico y nutricional importante para los habitantes rurales de zonas áridas y semiáridas de México, sin embargo, están amenazadas por sobrepastoreo

(Hernández *et al.*, 2017), de tal forma que una atenuante para reducir estos impactos puede ser la implementación de procesos de acercamiento, sensibilización y capacitación a actores clave, que coadyuven a la conservación de la vida silvestre (Rosas *et al.*, 2015), y promuevan proyectos de diversificación, tales como, reforestación productiva con especies locales empáticas con las especies de insectos.

Por ello, en este estudio se intervino socialmente con actores rurales clave familiarizados en los procesos de recolección, consumo y comercialización de insectos, con el fin de comprender la percepción socioeconómica y ambiental, respecto a su aprovechamiento. Los objetivos de esta investigación fueron a) conocer la percepción socioeconómica de los actores clave sobre la recolecta de insectos comestibles y b) conocer las limitantes en la actividad de aprovechamiento para proponer estrategias de manejo y conservación de estos recursos naturales. Para ello, se obtuvo un diagnóstico de esta actividad mediante entrevistas individuales y un foro participativo desde la perspectiva de actores clave en el centro-norte de México.

CAPÍTULO 1. INSECTOS COMESTIBLES: PERSPECTIVA SOCIOECONÓMICA Y AMBIENTAL EN EL CENTRO-NORTE DE MÉXICO.

1.1 RESUMEN

Los habitantes rurales han extraído significativamente larvas de hormiga escamolera, gusano rojo y de gusano blanco, y han alterado sus hábitats, lo que ha disminuido sus poblaciones. Estas especies son recursos económicos y nutricionalmente importantes para las comunidades rurales de zonas áridas y semiáridas de México. Sin embargo, estas enfrentan falta de normatividad en cuanto a su aprovechamiento. El objetivo de este estudio fue identificar la perspectiva socioeconómica y ambiental de los actores clave en la actividad-recolecta de insectos comestibles (escamol, gusano blanco y gusano rojo de maguey). Para ello, se aplicaron entrevistas dirigidas a los actores clave. Los resultados se analizaron mediante frecuencias de observación y estadística básica. También se realizó análisis de componentes principales para conocer los identificadores más importantes de y para los actores clave. Asimismo, se realizó análisis clúster para encontrar diferencias o disimilitudes entre las variables consideradas. La recolección de insectos comestibles en el centro-norte de México enfrenta un reto de manejo sostenible de sus poblaciones y hábitats. Los resultados de este estudio evidencian la necesidad de iniciativas que promuevan el desarrollo rural sostenible, con la valorización cultural y económica de la recolección, contribuyendo a su viabilidad a largo plazo.

Palabras clave: Comunidades rurales, invertebrados, semidesierto, nutrición, sostenibilidad.

CHAPTER 1. EDIBLE INSECTS: SOCIOECONOMIC AND ENVIRONMENTAL PERSPECTIVES IN NORTH-CENTRAL MEXICO.

1.2. ABSTRACT

Rural inhabitants have significantly extracted escamolera ant larvae, red worms, and white worms, and have altered their habitats, which has led to a decrease in their populations. These species are economically and nutritionally important resources for rural communities in arid and semi-arid regions of Mexico. However, they face a lack of regulations regarding their exploitation. The objective of this study was to identify the socioeconomic and environmental perspective of key stakeholders in the activity of collecting edible insects (escamol, white worm, and maguey red worm). To achieve this, interviews were conducted with key actors, and the results were graphed using observation frequencies and basic statistics. A principal component analysis was carried out to determine the most important identifiers for and by the key stakeholders. Additionally, a cluster analysis was conducted to identify differences or dissimilarities among the considered variables. The harvesting of edible insects in north-central Mexico faces the challenge of sustainably managing their populations and habitats. This study highlighted the need for initiatives that promote sustainable rural development, with a cultural and economic appreciation of this activity, contributing to its viability.

Keywords: Rural Communities, Invertebrates, Semi-desert, Nutrition, Sustainability.

1.3 INTRODUCCIÓN

La hormiga escamolera, junto con el gusano rojo y el gusano blanco del maguey, enfrenta recolección excesiva por parte de las comunidades rurales. Esta sobreexplotación ha provocado disminución en sus poblaciones debido a la destrucción de su hábitat (Dinwiddie *et al.*, 2013). Este problema se da por la escasa información orientada al manejo (Tarango, 2012) y al poco conocimiento acerca de la ecología de la hormiga, además de la ausencia de normativas ambientales (Ramos *et al.*, 2006), las cuales son necesarias para el manejo sostenible de estas especies. Asimismo, el manejo inadecuado de la tierra y las sequías han provocado deterioro de los hábitats de *Liometopum apiculatum* M., *Aegiale hesperiaris* W. y *Comadia redtenbacheri* H.

Estos insectos comestibles son sobreexplotados debido a que los recolectores quieren obtener el máximo provecho económico por la venta de sus larvas, ya que solamente en el municipio de Pinos, Zacatecas, la derrama económica que dejó, en 2022 (Briones *et al.*), este capital natural fue aproximadamente de \$11,000,000. Sin embargo, además de la explotación irracional de estas especies, su hábitat se encuentra bajo una presión de pastoreo intensa y los estudios sobre estas especies son escasos.

Los insectos comestibles son de suma importancia para las comunidades rurales de zonas áridas y semiáridas de México, ya que son su sustento económico; sin embargo, actualmente estos recursos naturales enfrentan limitantes de agostaderos sobrepastoreados y falta de normatividad en cuanto a su extracción y manejo de su hábitat (Hernández *et al.*, 2017), de tal forma que una atenuante para reducir estos impactos puede ser la implementación de procesos de acercamiento, sensibilización y capacitación a actores clave que coadyuven a la conservación de la vida silvestre, (Rosas *et al.*, 2015); y promover proyectos de diversificación, tales como, reforestación productiva con especies locales empáticas con las especies de insectos.

Por ello, para comprender la percepción socioeconómica y ambiental, de recolectores, consumidores y comercializadores, como objetivo se estableció trabajar con actores rurales clave (recolectores de insectos comestibles) para conocer su percepción socioeconómica sobre la recolecta, saber qué características tienen más peso de

acuerdo con su experiencia y sobre la situación actual del aprovechamiento de insectos comestibles.

1.4 MATERIALES Y MÉTODOS

1.4.1 Área de estudio

Esta investigación se realizó en los municipios de Pinos, General Pánfilo Natera y Villa Hidalgo en Zacatecas; así como en Salinas y Charcas, San Luis Potosí. Las comunidades rurales involucradas fueron La Pendencia, Santiago, El Zacatal, Pámanes, Guadalupe Victoria, Guadalupe de los Pozos, El Salto, El Tecomate, Trinidad y San Juan Sin Agua (Figura 1).

Figura 1.1. Comunidades rurales intervenidas socialmente (Fuente: elaboración propia).

1.4.2 Modelo de intervención social

Se aplicó el Modelo de Intervención Social (MIS), el cual consistió en aplicar una metodología integral basada en un formato de diálogo con habitantes rurales (Castro et

al., 2018). La aplicación del MIS facilitó la participación activa de los agentes clave, asegurando que los datos recopilados reflejaran, con la mayor precisión posible, las realidades y perspectivas de los actores involucrados (Greenwood & Levin, 2007, p. 110).

Se empleó un enfoque cualitativo mediante entrevistas dirigidas, lo que permitió explorar en profundidad las experiencias, prácticas y percepciones de los agentes clave. La construcción de relaciones de confianza fue fundamental para el éxito de la intervención. Se realizaron esfuerzos para establecer comunicación abierta y transparente con los participantes, explicando los objetivos del estudio y garantizando la confidencialidad (McKnight & Chervany, 2006). Los agentes clave se seleccionaron mediante consultas con expertos locales y organizaciones campesinas. Se invitó a los pobladores a los que se les explicó el propósito del estudio y el rol de los participantes. Además, se llevaron a cabo entrevistas piloto para ajustar las preguntas y validar su pertinencia. Finalmente, se realizó la selección final de los agentes clave basándose en los resultados de las entrevistas piloto y disponibilidad de los participantes, asegurando la representación adecuada de los grupos involucrados.

En cuanto a las consideraciones éticas, antes de la entrevista se obtuvo el consentimiento previo de los participantes, ello, una vez que comprendieron el propósito de la investigación y su derecho a la privacidad. Se utilizaron códigos en lugar de nombres (American Psychological Association, 2020). Cada agente clave representó una muestra mayor de personas que se dedican a la recolección de insectos comestibles.

1.4.3 Elaboración de entrevistas

Las entrevistas se diseñaron, combinando preguntas abiertas y de opción múltiple, para proporcionar tanto flexibilidad en las respuestas como para obtener datos específicos y cuantificables. Las preguntas abiertas permitieron que los participantes expresaran sus experiencias, percepciones y conocimientos en sus propias palabras, lo que facilitó la obtención de información contextualizada (Strauss & Corbin, 1998). El uso de preguntas de opción múltiple permitió la obtención de datos con mayor estructuración y comparables, sobre aspectos específicos de la recolección y manejo de los insectos. El diseño del guion de la entrevista incluyó tres apartados, cada uno enfocado en un tipo

de insecto comestible: hormiga, gusano blanco y rojo de maguey. Cada apartado abordó aspectos particulares relacionados con el insecto en cuestión.

Las entrevistas se elaboraron considerando cuatro temas: social, económico, técnico y ambiental. Este enfoque permitió abordar el tema desde dimensiones múltiples, proporcionando una visión integrada de la actividad de recolección. En lo social se exploró aspectos específica de los agentes clave, mientras que el económico, se centró en los ingresos generados y las dinámicas del mercado. En lo técnico se abordó el aspecto productivo en la recolección, y con lo ambiental se examinó el impacto de la recolección al ecosistema.

1.4.4 Análisis estadístico

1.4.4.1 Análisis de frecuencia de observación

Para determinar y comparar gráficamente la situación social, técnica, económica y ambiental de los recolectores de insectos comestibles, se utilizaron los datos de las entrevistas individuales. La información que se ocupó para conocer la situación social fue: sexo, edad, escolaridad, actividad productiva y localidad; misma que se analizó mediante el Índice de Frecuencia de Observación (Fo) (Curts, 1993) y estadística básica. Para analizar la situación económica, se consideraron los precios actuales del producto y derrama económica por temporada. Asimismo, el análisis de la situación técnica (productiva) se hizo con los datos de recolecta de insectos por día y por temporada, de igual manera, esta información se usó para identificar variaciones en la producción en los últimos años. Para determinar la relación entre el rendimiento y producción de insectos comestibles con algunas características de su ambiente, a los actores claves se les cuestionó el efecto de la precipitación, el sobrepastoreo y la deforestación sobre la actividad-recolecta de insectos comestibles.

1.4.4.2 Análisis de Componentes Principales

Se aplicó un análisis multivariado por Componentes Principales ACP (Pearson, 1901; Rentería *et. al.*, 2011) para reducir la varianza de las variables descriptoras, en tres ejes con los que se explicara la mayor varianza y asociación de las variables (preguntas) y

que reflejaran la situación actual del aprovechamiento de escamoles, gusano blanco y rojo. Se utilizaron 18, 15 y 12 variables para cada insecto, respectivamente, se usó Xlstat v.2021.4 (2021) (Bald *et al.*, 1999; Navarro *et al.*, 2010),

1.4.4.3 Análisis de Clusterización Aglomerativa Jerárquica (CAJ)

Las diferencias entre variables de las respuestas de los actores clave por localidad, se realizaron mediante un análisis de Clusterización Aglomerativa Jerárquica (CAJ). Este análisis estadístico de multivariado minimiza un conjunto de datos grande y complejo a una cantidad pequeña de grupos de datos llamados clúster, donde miembros de algunos de los grupos llegan a compartir características y se realizó con Xlstat v.2021.4 (Lin y Chen, 2006).

1.5 RESULTADOS

1.5.1 Análisis de frecuencia de observación

1.5.1.1 Situación social

Se entrevistaron n=31 agentes clave, con su distribución por edad se muestra situación crítica en cuanto al relevo generacional, debido a que el 38.7% de los recolectores son adultos mayores (52 a 84 años), 45.1% adultos (32 a 50 años) y 16.1% son jóvenes (16 a 27 años) (Figura 1.2).

Figura 1.2. Distribución etaria de los actores clave en la actividad-recolecta de insectos comestibles del centro-norte de México. Fuente: elaboración propia a partir de datos de entrevistas, 2024.

La escolaridad de los entrevistados es variable, lo cual afecta la capacidad de adaptación a innovaciones en la explotación sostenible de insectos comestibles. De los 31 entrevistados, el 48.4% realizó estudios de secundaria, resultando ser el nivel escolar más común entre los agentes clave. El 35.5% completó la primaria, la preparatoria correspondió al 9.7% y 6.4% no tiene estudios formales (S/E) (Figura 1.3).

Figura 1.3. Nivel de escolaridad de los agentes clave en la actividad-recolecta de insectos comestibles en el centro-norte de México. Fuente: elaboración propia a partir de datos de entrevistas, 2024.

Respecto a la actividad productiva, la mayoría de los agentes clave (54.8%) se dedican a la agricultura y 16.1% a la construcción (Figura 1.4).

Figura 1.4. Principales actividades productivas de los actores clave de la recolecta de insectos comestibles en el centro-norte de México. Fuente: elaboración propia a partir de datos de entrevistas, 2024.

Cabe destacar que ninguno de los entrevistados consideró ser un “recolector de insectos”; sin embargo, por la importancia económica de esta actividad se involucran anualmente en ella. Referente a la localidad y género, las comunidades de El Tecomate y Charcas, sobresalieron por la cantidad de participantes de actores clave con 19.3%, seguido de San Juan Sin Agua (16.1%), Guadalupe de los Pozos, El Patrocinio y Zacatal con 9.6%, cada una, mientras que Pámanes tuvo 6.4%. Otras localidades como La Pendencia, La Trinidad y Santiago presentaron un valor menor (3.2%). Los recolectores son principalmente hombres (90.3%), y mujeres (9.7%), comúnmente esta relación se mantiene en el resto de las actividades productivas.

1.5.1.2 Situación económica

Los precios del escamol, gusano rojo y blanco tienen diferencias notables en cuanto a precio, y estos dependen comúnmente de la demanda, disponibilidad, percepción cultural y época del año. Por ejemplo, el precio del escamol, de acuerdo con los entrevistados varió entre 16.00 y 42.00 \$USD por kilogramo (Figura 1.5).

Figura 1.5. Precio en dólares por kilogramo de insecto comestible. Fuente: elaboración propia a partir de datos de entrevistas, 2024.

El precio mínimo del gusano rojo fue de \$USD47.00 y el máximo \$USD53.00. Este insecto, generalmente es el más costoso de los tres. Los precios del gusano blanco muestran un comportamiento similar al del escamol (\$USD 21.00 a \$USD42.00) (Figura 1.5).

Los ingresos per cápita máximos derivados de la recolecta del escamol y gusano rojo fueron similares, mientras que los ingresos mínimos para escamol y gusano blanco fueron similares (Figura 1.6), reflejando ingresos anuales por los tres insectos de USD\$351.00 y USD\$1580.00 como mínimo y máximo respectivamente.

Figura 1.6. Ingresos *per cápita* de los actores clave por recolecta anual de insectos en el centro-norte de México. Fuente: elaboración propia a partir de datos de entrevistas, 2024.

1.5.1.3 Situación técnica/productiva

La cantidad de insectos recolectada por persona y día fluctúa entre 1.0 y 10.0 kg de escamol y entre 0.5 y 2.0 kg de gusano blanco y rojo (Figura 1.7), resultando anualmente en 200 kg de escamol, 30 kg de gusano rojo y 20 kg de gusano blanco (Figura 1.8). Con base a lo anterior para los recolectores, de manera individual, representa ingresos anuales de USD\$4390.00. A pesar de estos ingresos económicos, el 100% de los agentes clave coincidió en que la recolecta de insectos ha disminuido considerablemente en los últimos años.

Figura 1.7. Recolecta de insectos comestibles de los actores clave por persona/día.
Fuente: elaboración propia a partir de datos de encuesta, 2024.

Figura 1.8. Recolecta de insectos comestibles de los actores clave *per cápita/año*.
Fuente: elaboración propia a partir de datos de entrevistas, 2024.

1.5.1.4 Situación ambiental

La mayoría de los agentes clave percibe deterioro ambiental significativo en las áreas de aprovechamiento. El 90% considera que la deforestación causada por la expansión de la industria mezcalera y ganadera ha impactado negativamente la biodiversidad local. Ellos consideran deterioro ambiental importante (60%) relacionado con la erosión de la tierra, lo cual, aunado a la ocurrencia de sequías, mencionado por el 95% de los entrevistados, ha modificado el ecosistema de forma severa y dificulta la regeneración de la vegetación (Figura 1.9).

Figura 1.9. Limitantes ambientales para la actividad-recolecta de insectos comestibles. Fuente: elaboración propia a partir de datos de entrevistas, 2024.

1.5.2 Análisis de componentes principales

Con base a los resultados de los ACP's se muestra que con los primeros tres componentes se explica el 52% de la varianza acumulada para el escamol, 66% para gusano rojo y 60% para el blanco, relacionada con las variables (preguntas) que describen la percepción de los agentes clave en la recolecta de insectos comestibles. Las variables más importantes en el Componente 1 (CP1) fueron recolecta por temporada (0.793), número de nidos (0.582) e ingreso por temporada (0.537), lo que indica que esta componente se liga al aprovechamiento del escamol basado en la

temporada de recolecta y la producción. El CP2 se relaciona con las prácticas de manejo de los nidos y el ganado y el CP3 con características demográficas y de experiencia (Cuadro 1.1).

Cuadro 1.1 Varianza acumulada con relación a las variables integradas a los primeros tres componentes principales para reducir la dimensionalidad en el aprovechamiento del escamol.

Variable	CP1	CP2	CP3
Ag	0.037	0.124	0.109
Ge	0.256	0.033	0.050
Sc	0.010	0.016	0.418
Em	0.383	0.185	0.011
NuMe	0.024	0.000	0.453
Hy	0.239	0.217	0.281
LvHe	0.000	0.453	0.169
CoNu	0.582	0.028	0.002
FoPh	0.196	0.104	0.001
HarNu	0.252	0.131	0.235
NeRe	0.273	0.353	0.194
ReTi	0.314	0.301	0.155
Wa	0.027	0.282	0.025
CITi	0.097	0.051	0.010
HaperDay	0.266	0.279	0.009
HarPerSea	0.793	0.001	0.001
Wor	0.094	0.316	0.027
ProPerSEs	0.537	0.009	0.004

Nota: Ag: edad, Ge: sexo, Sc: escolaridad, Em: actividad productiva, NuMe: miembros, Hy: años de recolecta, LvHe: cabezas de ganado presentes, ConNu: número de nidos, FoPh: caminos de forrajeo, HarNu: número de extracciones, NeRe: descanso de nidos, ReTi: tiempo de descanso, Wa: agua, CITi: limpieza, HaperDay: recolecta por día, HarPerSea: recolecta por temporada, Wor: precios, ProPerSEs: Ingreso por temporada.

En el caso del gusano rojo, las variables sobresalientes, en el CP1, fueron ingreso por temporada (0.834), recolecta por día (0.780) y por temporada (0.701). Estas variables se relacionan principalmente con la producción y los ingresos derivados del aprovechamiento de este insecto. El CP2 refleja una relación entre la experiencia y el manejo adecuado del recurso y el CP3 describe las características sociodemográficas (Cuadro 1.2).

Cuadro 1.2. Varianza acumulada con relación a las variables integradas a los primeros tres componentes principales para reducir la dimensionalidad en el aprovechamiento del gusano rojo.

Variable	CP1	CP2	CP3
Gen	0.238	0.050	0.207
Ag	0.130	0.631	0.064
Sc	0.000	0.077	0.161
Em	0.113	0.035	0.677
HarYea	0.386	0.377	0.074
LivStHe	0.002	0.538	0.165
AgMag	0.011	0.594	0.024
WorWid	0.032	0.272	0.288
HarvPerDay	0.780	0.106	0.002
HarvPerSea	0.701	0.140	0.065
Wor	0.080	0.023	0.001
WorPerSea	0.834	0.039	0.012

Nota: Gen: genero, Ag: edad, Sc: escolaridad, Em: actividad productiva, HarYea: años de recolecta, LivStHe: cabezas de ganado presentes, AgMag: madurez del agave, WorWid: precio del gusano, HarvPerDay: recolecta por día, HarvPerSea: recolecta por temporada, Wor: precios, WorPerSea: ingreso por temporada.

Con respecto al gusano blanco, el CP1 tuvo relación con aspectos físicos y biológicos, ya que las variables más importantes fueron la cantidad de gusanos por penca de maguey (0.654), el tamaño del gusano (0.531), la cantidad de pencas por maguey (0.433) y las pencas que contienen gusano (0.365). El CP2 engloba la importancia económica del aprovechamiento y el CP3, al igual que con el escamol, se relaciona con la experiencia y las características demográficas (Cuadro 1.3).

Cuadro 1.3. Varianza acumulada con relación a las variables integradas a los primeros tres componentes principales para reducir la dimensionalidad en el aprovechamiento del gusano blanco.

Variable	CP1	CP2	CP3
Ag	0.035	0.009	0.525
Ge	0.272	0.216	0.036
Sc	0.035	0.089	0.000
Em	0.095	0.078	0.003
HaYe	0.349	0.002	0.541
LivSHe	0.374	0.019	0.286
AgA	0.096	0.330	0.306
LeaMa	0.365	0.036	0.209
LeaWo	0.433	0.004	0.233
WorLea	0.654	0.001	0.036
WorWid	0.531	0.053	0.029
HarvPDay	0.349	0.421	0.007
HarvPSea	0.003	0.334	0.226
Wor	0.116	0.544	0.010
WorPerSea	0.072	0.686	0.095

Nota: Ag: edad, Ge: genero, Sc: escolaridad, Em: actividad productiva, HaYe: años de recolecta, LivSHe: cabezas de ganado, AgA: etapa del maguey, LeaMa: pencas de maguey, LeaWo, pencas con gusano, WorLea: gusano por pencas, WorWid: tamaño del gusano, HarvPDay: recolecta por día, HarvPSea: recolecta por temporada, Wor: precio, WorPerSea: ingreso por temporada.

1.5.3 Análisis de Clusterización Aglomerativa Jerárquica (CAJ)

El análisis de la Clusterización Aglomerativa Jerárquica (CAJ) para la percepción de los agentes clave por localidad en la actividad-recolecta de insectos comestibles, conformó dos clústeres para el escamol, lo cual significa que estos grupos se basan en la experiencia de recolección, localización geográfica, prácticas de manejo y percepción sobre sostenibilidad (Figura 1.10).

Figura 1.10. Clusterización Aglomerativa Jerárquica para las variables registradas de los actores clave en la actividad-recolecta de escamol por localidad. (EITe: El Tecomate, Zac: Zacatal, Sant: Santiago, Pam: Pámanes, Guad: Guadalupe de los Pozos, EIPat: El Patrocinio, Char: Charcas, SaJu: San Juan sin Agua, LaTri: La Trinidad, LaPe: La Pendencia)

Con respecto a la recolecta del gusano rojo se identificaron tres clústeres, los cuales agruparon a quienes están preocupados por la sobreexplotación, aquellos que dependen económicamente del gusano rojo y quienes manejan estrategias de recolección sostenibles (Figura 1.11).

Figura 1.11. Análisis de Clusterización Aglomerativa Jerárquica (CAJ) para las variables registradas de los actores clave en la actividad-recolecta de gusano rojo por localidad. (EITe: El Tecomate, Zac: Zacatal, Sant: Santiago, Pam: Pámanes, Guad: Guadalupe de los Pozos, EIPat: El Patrocinio, Char: Charcas, SaJu: San Juan sin Agua, LaTri: La Trinidad, LaPe: La Pendencia)

En relación con la recolecta del gusano blanco se identificaron dos clústeres, los cuales se relacionaron con las percepciones sobre la viabilidad económica de la recolección o sobre los impactos ambientales (Figura 1.12).

Figura 1.12. Análisis de Clusterización Aglomerativa Jerárquica (CAJ) para las variables registradas de los actores clave en la actividad-recolecta de gusano blanco por localidad. (EITe: El Tecomate, Zac: Zacatal, Sant: Santiago, Pam: Pámanes, Guad: Guadalupe de los Pozos, EIPat: El Patrocinio, Char: Charcas, SaJu: San Juan sin Agua, LaTri: La Trinidad, LaPe: La Pendencia)

1.6 DISCUSIÓN

Con base en el análisis de la distribución etaria, existe un promedio bajo de jóvenes, esto coincide con estudios previos sobre el abandono de actividades rurales por parte de la juventud, quienes tienden a emigrar hacia zonas urbanas en busca de mejores oportunidades laborales (Mercado y Nava, 2013). Diversos autores han señalado que la modernización de las prácticas rurales y la implementación de proyectos de valor agregado podrían revitalizar este sector, haciéndolo más atractivo para los jóvenes (Ginel *et al.*, 2023). La integración de tecnologías y estrategias comerciales innovadoras podrían cambiar este fenómeno, pero es necesario un esfuerzo conjunto de actores gubernamentales y comunitarios para promover dicha transición. El envejecimiento de la población recolectora plantea un riesgo para la continuidad de esta actividad, ya que el conocimiento tradicional asociado a la localización, extracción y conservación de los insectos puede perderse si no se transmite a los jóvenes. Es fundamental crear programas que capaciten y motiven a los jóvenes para involucrarse en esta práctica, lo

que ayudaría a preservar la biodiversidad y las fuentes de ingresos rurales, dado que los más jóvenes son los que suelen asociarse a prácticas de producción más eficientes e innovadoras (Zagata & Sutherland, 2015).

Con respecto a la escolaridad, la educación secundaria representa un nivel fundamental de conocimientos y habilidades esenciales para implementar nuevas técnicas y tecnologías en el aprovechamiento de insectos comestibles, promoviendo prácticas sostenibles. Sin embargo, el porcentaje alto de entrevistados con solo primaria podría derivar en barreras significativas, ya que la educación primaria es insuficiente para adoptar innovaciones más complejas, esto debido a las altas tasas de abandono de la educación básica en México (Solís, 2018). Los entrevistados con educación preparatoria, aunque conforman un grupo reducido, se ubican en mejor posición para adoptar innovaciones avanzadas debido a las habilidades analíticas y de resolución de problemas que esta educación proporciona. Por el contrario, los entrevistados sin estudios formales (S/E), debido su nivel de estudios, enfrentan desafíos importantes para adoptar innovaciones, lo que puede limitar su habilidad para integrar técnicas avanzadas y sostenibles, por lo que es necesario el desarrollo de acciones dirigidas al fortalecimiento y la diversificación de programas educativos en zonas rurales (Castellanos y Carrasco, 2021).

Con base al análisis de la actividad productiva de los actores clave, parte significativa de ellos se dedica a la agricultura, lo que puede significar que los recolectores tienen una sólida experiencia en el manejo de recursos naturales y conocimiento práctico, que puede facilitar la implementación de prácticas adecuadas en la explotación de insectos. Sin embargo, en otras áreas de aprovechamiento, la actividad económica principal es el comercio (Dinwiddie *et al.*, 2013). Su familiaridad con la agricultura puede influir en la forma en que estos actores integren técnicas de recolección y manejo de insectos dentro de sus prácticas agrícolas.

La ubicación de la localidad puede inducir variaciones en la disponibilidad de recursos naturales, la tradición cultural relacionada con la recolección de insectos, o el grado de desarrollo de las prácticas sostenibles en estas áreas (Dinwiddie *et al.*, 2013). Los

actores clave con participación sobresaliente en este estudio, podrían tener mayor experiencia o infraestructura para el aprovechamiento de insectos.

En cuanto al análisis de la participación por género en la recolección de insectos, se ha documentado que aún existen desafíos para enfrentar las desigualdades de género, entre las cuales se identifican patrones culturales, desigualdad económica, división sexual del trabajo y la concentración del poder, que en su conjunto aumentan la precarización laboral (Orcasita *et al.*, 2022), limitando el acceso de las mujeres a roles clave en la recolección. Sin embargo, Suarez (2005) sugiere que la inclusión de más mujeres en esta labor podría enriquecer la diversidad de enfoques y técnicas en la recolección, promoviendo prácticas oportunas y equitativas. La incorporación de mujeres no sólo diversificaría las perspectivas, sino que podría también potenciar la innovación en la cadena productiva-recolecta de insectos comestibles. Asimismo, reducir la brecha de género en estas actividades es crucial para promover la adopción de tecnologías que mejoren el manejo y conservación de estos recursos naturales (Torcuato *et al.*, 2017).

La variabilidad en el precio del escamol significa que es un producto medianamente asequible, pero con un nicho dispuesto a pagar más, probablemente impulsado por su creciente uso en la alta cocina. La fluctuación de precios podría estar vinculada a su estacionalidad y a la exclusividad de ciertas áreas de recolección (Ramos *et al.*, 2006; Briones *et al.*, 2022). El uso del gusano de maguey en platos tradicionales, refuerza su valor en el mercado, consolidando su prestigio en mercados locales e internacionales (Ramos *et al.*, 2012).

La variabilidad de precios de los insectos comestibles se relaciona con su popularidad regional y la capacidad de los productores para ajustar la oferta a la demanda (Ramos *et al.*, 2006). Aunque el uso del gusano blanco en la gastronomía es menos frecuente que el del gusano rojo, en ciertas áreas, sigue siendo significativo, lo que mantiene su valor competitivo en el mercado (Van Huis *et al.*, 2013). Mientras que el gusano rojo destaca por su estabilidad y valor alto, el escamol y el gusano blanco muestran mayor variación en precio, lo que indica un mercado más dinámico y segmentado. Estos hallazgos coinciden con estudios que destacan la revalorización de los insectos

comestibles como fuente nutritiva, con un interés creciente en mercados especializados (Morales *et al.*, 2022).

El rango de ingresos por temporada que se percibe por la actividad-recolecta de escamol, significa que los recolectores en zonas con demanda alta o acceso a mercados premium pueden obtener ingresos sustanciales, mientras que aquellos en áreas menos favorecidas reciben cantidades más modestas; asimismo, Briones *et al.* (2022) indican que los recolectores no están de acuerdo con los montos que perciben. La variación en los ingresos podría estar relacionada con un mercado menos diversificado, donde la demanda y la oferta son más consistentes (Van Huis *et al.*, 2013).

En conjunto, estos ingresos no sólo proporcionan un sustento para las comunidades rurales, sino también subrayan la importancia y necesidad de la preservación y el manejo sostenible de estos recursos naturales (Rafael *et al.*, 2019). La importancia de estos insectos para generar una derrama económica significativa, resalta su valor como fuente alimenticia y motor económico en regiones con oportunidades limitadas de empleo (Tarango, 2012). Este capital natural, si se maneja adecuadamente, puede contribuir al desarrollo económico local y promover prácticas sostenibles y por ende la conservación de la biodiversidad asociada.

La variabilidad amplia en la cantidad de recolecta de insectos comestibles por día, puede explicarse por la ubicación geográfica, la disponibilidad de colonias y la experiencia del recolector. El rendimiento alto, junto con sus precios de mercado elevados, subraya el potencial económico del escamol como un recurso clave para las comunidades rurales (Esparza *et al.*, 2008). A pesar de la producción baja diaria del gusano rojo, el valor de mercado, que supera al de otros insectos, compensa su extracción limitada, posicionándolo como un producto de lujo en los mercados especializados (García *et al.*, 2023).

La comparación entre la producción de estas especies revela una relación inversa entre la cantidad recolectada y el precio de mercado. El insecto con menor recolecta diaria, como el gusano rojo, tiende a alcanzar precios más altos debido a su relativa escasez y mayor demanda. Esto resalta la importancia de gestionar cuidadosamente los recursos

naturales para mantener la sostenibilidad del mercado de insectos comestibles, impulsando la conservación de las especies y la viabilidad económica de los recolectores (Van Huis *et al.*, 2013). La competencia por el uso de la tierra entre las actividades ganaderas y la industria mezcalera podría estar limitando los espacios propicios para la recolección de insectos comestibles. La percepción generalizada de que la producción de insectos comestibles va a la baja, coincide con lo documentado por Briones *et al.* (2022), refleja un riesgo importante para la continuidad de la recolección, ya que las políticas actuales no logran mitigar el impacto negativo de las actividades humanas sobre los ecosistemas.

Con los resultados del Análisis de Componentes Principales se demuestra que el aprovechamiento de los insectos está interrelacionado y ofrecen una visión integral del proceso de recolecta. Por ejemplo, la información de la recolecta de los tres insectos se representa en el CP1, con lo que se subraya la importancia de maximizar la recolección durante las temporadas críticas para obtener mayores ingresos. Sin embargo, este componente no puede funcionar de manera aislada, es necesario incluir al Componente de Manejo Sostenible y Gestión de Recursos (CP2). El Componente Sociodemográfico (CP3) destaca la importancia de la experiencia y el capital humano en el éxito del aprovechamiento de los insectos. Los recolectores con más experiencia y apoyo familiar tienen ventaja en la recolección, lo que, aunado con las buenas prácticas de manejo de los recursos, podría resultar una actividad más eficiente.

Con base a los resultados del Análisis de Clusterización Jerárquica se muestran los patrones de agrupación en función del tipo de insecto. Pareciera ser que el gusano rojo genera diversidad en las percepciones, probablemente por mayor variabilidad en su extracción o manejo, mientras que la recolecta del escamol y gusano blanco agrupan a los actores clave en dos grupos más específicos en cuanto a su recolección y manejo.

Es crucial implementar estrategias de manejo sostenible que aseguren la extracción equilibrada y rentable a largo plazo. Este enfoque contribuiría a la preservación del ecosistema y al desarrollo económico local, tal como lo sugieren investigaciones previas sobre el manejo de insectos comestibles en comunidades rurales (De Luna *et al.*, 2013).

1.7 CONCLUSIONES

La recolección de insectos comestibles enfrenta un reto en cuanto al aprovechamiento sostenible. La puesta en marcha de iniciativas que promuevan el desarrollo rural sostenible, combinadas con la valorización cultural y económica de esta actividad son esenciales para asegurar su viabilidad.

El aprovechamiento de insectos comestibles en el centro-norte de México depende de la recolecta eficiente, gestión adecuada de los recursos naturales y experiencia en la recolección. Estos factores, de manera equilibrada, podrían garantizar el desarrollo económico de los recolectores en el corto plazo, y la sostenibilidad de la actividad y los recursos naturales a largo plazo.

CAPITULO 2. INICIATIVAS DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE INSECTOS COMESTIBLES: PERSPECTIVA DE ACTORES CLAVES.

2.1 RESUMEN

En el centro-norte de México, los insectos comestibles se extraen de manera continua desde hace 30 años, específicamente la hormiga escamolera, el gusano rojo y el gusano blanco de maguey. Actualmente, estas especies son importantes económicamente; sin embargo, se aprovechan de manera no sostenible. El objetivo de este estudio fue conocer las limitantes para proponer estrategias de manejo y conservación de estos recursos naturales. Para ello, se hizo el diagnóstico general de esta actividad mediante entrevistas individuales, también se organizó un foro participativo en la actividad-recolecta de insectos comestibles desde la perspectiva de actores clave. Los resultados de las entrevistas se analizaron con frecuencias de observación, y los resultados del foro participativo se sometieron a análisis de componentes principales y a clusterización jerárquica para el análisis de similitud. Asimismo, para conocer si la percepción de los actores clave era la esperada, se llevó a cabo una prueba de bondad de ajuste. La recolección de insectos comestibles en la región enfrenta diversas limitantes que amenazan la permanencia de esta actividad. Para garantizar su continuidad, es fundamental fortalecer la regulación, promover la colaboración entre actores clave y mejorar las prácticas de manejo mediante la capacitación y la implementación de mecanismos de control, como la vigilancia regional, el monitoreo de nidos y el control en la compra-venta.

Palabras clave: Desarrollo rural, gusano blanco, gusano rojo, hormiga escamolera.

CHAPTER 2. EDIBLE INSECT MANAGEMENT AND CONSERVATION INITIATIVES: PERSPECTIVES FROM KEY STAKEHOLDERS.

2.2 ABSTRACT

In north-central Mexico, edible insects have been continuously harvested for the past 30 years, specifically escamolera ants, red maguey worms, and white maguey worms. Currently, these species are economically important; however, they are exploited in an unsustainable manner. The objective of this study was to identify the limitations and propose management and conservation strategies for these natural resources. To achieve this, a general diagnosis of this activity was obtained through individual interviews, and a participatory forum on edible insect collection activities was organized from the perspective of key stakeholders. The interview results were analyzed using observation frequencies, and the participatory forum results were subjected to a principal components analysis and hierarchical clustering to group similarities. Additionally, to determine whether the perception of key stakeholders aligned with expectations, a goodness-of-fit test was conducted. According to this research, edible insect collection in the region faces various limitations that threaten the sustainability of this activity. To ensure its continuity, it is essential to strengthen regulations, promote collaboration among key stakeholders, and improve management practices through training and the implementation of effective control mechanisms, such as regional surveillance, nest monitoring, and control of buying and selling activities.

Keywords: Escamolera ant, red worm, rural development, white worm.

2.3 INTRODUCCIÓN

En la zona centro y norte de México existen recursos naturales con gran valor ecológico y socioeconómico, por la derrama económica que deja el aprovechamiento de estos recursos naturales (Pedroza *et al.*, 2014). En el estado de Zacatecas, los insectos comestibles se extraen de manera continua desde hace 30 años, específicamente la hormiga escamolera (*Liometopum apiculatum* M.), el gusano rojo (*Comadia redtenbacheri* H.) y el gusano blanco de maguey (*Aegiale hesperiaris* W.) (Briones *et al.*, 2022). Actualmente, estas especies se aprovechan de manera no sostenible (De Luna *et al.*, 2013).

Las larvas (escamoles) de la hormiga escamolera se recolectan a partir de la segunda quincena de febrero y su aprovechamiento, cuando se realiza de manera apropiada, se puede extender hasta el mes de junio; sin embargo, debido a su mal manejo, su aprovechamiento finaliza en mayo o antes (Briones *et al.*, 2022). Esta especie habita en una variedad amplia de climas y suelos. *Liometopum Apiculatum* es termófila, monogámica y poliandrica en su reproducción; omnívora y con vulnerabilidad biológica baja (Berumen *et al.*, 2021).

L. apiculatum anida, principalmente, en *Agave salmiana* y *Yucca* spp. Cada colonia cuenta con tres a cinco caminos de forrajeo. Las distancias curvilíneas y rectas de forrajeo y los sustratos varían ampliamente (Rafael *et al.*, 2017). La hormiga escamolera es importante nutricional, económica y ecológicamente, ya que sus larvas contienen proteínas, lípidos, vitaminas y minerales, sus concentraciones dependen del tipo de vegetación (Cruz *et al.*, 2018).

El gusano blanco es recolectado sin planeación, para su venta a compradores en los Estados de la República Mexicana. Este recurso representa, por tener 28 a 81% de proteína, una alternativa para mejorar la dieta de los habitantes regionales (Ramos y Pino 2001); además aumentaría el ingreso familiar mediante su recolección y venta (Esparza *et al.*, 2008). Este gusano se encuentra en las pencas de los magueyes y cada vez es más difícil de encontrar, la temporada de recolecta va de mayo a agosto (Ramos *et al.*, 2006; Briones *et al.*, 2022).

El gusano rojo (*Comadia redtenbacheri* H.) está asociado al maguey pulquero (*Agave salmiana*), este se alimenta de los tejidos de la base de las pencas, las raíces y del tallo subterráneo donde penetra y se establece hasta completar su desarrollo larvario (Granados, 1993, p. 252). Su recolección se realiza en los magueyes con pencas amarillentas o rojizas y sin turgencia. La recolección de gusano rojo coincide con el periodo de lluvias y su aprovechamiento inicia en agosto y se prolonga hasta octubre (Briones *et al.*, 2022). Su extracción implica, en varios casos, la destrucción de la planta ya que usualmente este reside en la base de la piña (sistema radicular). No obstante, si este gusano no se extrae, su daño termina matando a la planta, por lo que su aprovechamiento es positivo, siempre y cuando sea con el manejo adecuado del sustrato (Ramos *et al.*, 2006).

Las larvas de *L. apiculatum*, *C. redtenbacheri* y *A. hesperiaris* por su valor nutricional alto tienen potencial industrial, además de la aceptación del consumidor por su exquisitez; sin embargo, este potencial está limitado por su disponibilidad estacional. Actualmente, la cantidad de insectos que se recolecta es menor a través del tiempo, debido a la sobreexplotación de las plantas de maguey y al sobrepastoreo; adicionalmente, se tiene afectación por depredadores que interfieren con el ciclo de vida de estos insectos (González *et al.*, 2020). El objetivo de este estudio fue conocer los factores que limitan el aprovechamiento de los insectos comestibles para proponer estrategias de manejo y conservación.

2.4 MATERIALES Y MÉTODOS

2.4.1 Área de estudio

Este trabajo inició con entrevistas a actores clave de diversas comunidades de los estados de San Luis Potosí y Zacatecas (Cuadro 2.1). La segunda fase consistió en la organización de un foro regional de actores clave participantes en la actividad-recolecta de insectos comestibles. El foro se realizó en mayo de 2024 en las instalaciones del Campus San Luis Potosí, Colegio de Postgraduados.

Cuadro 2.1. Coordenadas centrales de las comunidades de los actores clave entrevistados y de los participantes en el foro regional, relacionados con la recolecta de insectos comestibles en el centro-norte de México.

Localidad	Estado	Coordenadas geográficas	
		Latitud, N	Longitud, O
La Purísima del Salto	Zacatecas	22°27'25.2"	101°28'43.9"
El Tecomate	Zacatecas	22°32'03.0"	101°36'43.8"
Guadalupe de los Pozos	Zacatecas	22°20'57.2"	101°37'23.4"
Guadalupe Victoria	Zacatecas	22°27'25.2"	101°28'43.9"
Pámanes	Zacatecas	22°39'06.4"	101°57'19.1"
Pinos	Zacatecas	22°17'45.3"	101°34'39.4"
Salinas de Hidalgo	San Luis Potosí	22°37'38.7"	101°42'52.2"
San Juan Sin Agua	San Luis Potosí	22°31'32.1"	101°41'24.8"
Santiago	Zacatecas	22°27'25.2"	101°28'43.9"
Trinidad	Zacatecas	22°27'25.2"	101°28'43.9"
Villa Hidalgo	Zacatecas	22°23'31.96"	101°44'26.48"
Zacatal	Zacatecas	22°27'25.2"	101°28'43.9"

2.4.2 Diseño del estudio

Este estudio adoptó un enfoque cualitativo y se desarrolló bajo un modelo de intervención social. Se hizo el diagnóstico general de la actividad-recolecta de insectos comestibles, mediante entrevistas individuales. Asimismo, para complementar las limitantes y estrategias de manejo y conservación en la actividad-recolecta de insectos comestibles, los actores clave participaron en un foro regional de recolectores de insectos comestibles (Castro *et al.*, 2018). En este foro, se promovió la participación activa de todos los asistentes, permitiendo la visión integral de las problemáticas que enfrenta el sector y fomentando la generación de soluciones conjuntas (Valderrama, 2015).

2.4.3 Foro regional

El foro contó con la participación de 31 actores clave de diversas comunidades rurales de los estados de Zacatecas y San Luis Potosí (Cuadro 2.1). Los participantes fueron seleccionados mediante muestreo intencional, en el que se priorizó la experiencia de los recolectores, su trayectoria en la actividad y su influencia en las prácticas

comunitarias. Adicionalmente, para enriquecer las discusiones y contribuir con perspectivas sobre políticas y estrategias que favorezcan la recolecta, participaron autoridades regionales, estudiantes y profesores.

Figura 2.1. Facilitadores y organizadores del Foro Regional de Recolectores de Insectos Comestibles en el centro-norte de México.

2.4.5 Desarrollo del foro participativo

El foro se desarrolló el 24 de mayo de 2024 y consistió en tres etapas: 1) Identificación de factores limitantes, 2) Propuesta de estrategias de manejo y conservación y 3) Priorización de acciones.

2.4.5.1 Identificación de factores limitantes

En esta etapa, se emplearon técnicas de lluvia de ideas para estimular la reflexión y el diálogo entre los recolectores. Los facilitadores (profesores), guiaron las discusiones asegurando que se cubrieran aspectos clave, como la disminución de la disponibilidad de insectos, la falta de apoyos institucionales y la pérdida del hábitat de estas especies. Al final de esta etapa, cada uno de los actores clave identificó las limitantes relevantes. Esta información se vació en un archivo Excel (Figura 2.2).

Figura 2.2. Participación de actores clave en el Foro Regional de Recolectores de Insectos Comestibles para la identificación de limitantes en su manejo y conservación en el centro-norte de México.

2.4.5.2 Propuesta de estrategias de conservación

En esta etapa se presentó la relación de limitantes formuladas en la etapa 1, se presentaron a los participantes en el foro y con esta información se propusieron iniciativas de manejo y conservación de insectos comestibles, las cuales se registraron en un archivo Excel. En esta etapa, también participaron autoridades locales, profesores y estudiantes relacionados con el tema (Figura 2.3).

Figura 2.3. Participación de actores clave en el Foro Regional de Recolectores de Insectos Comestibles para la identificación de estrategias de manejo y conservación de estos recursos naturales en el centro-norte de México.

2.4.5.3 Priorización de acciones

En ésta última fase, cada uno de los asistentes seleccionó las 5 limitantes y las 5 iniciativas de manejo y conservación que consideraron relevantes. Con esta información se construyó una matriz de priorización. En esta etapa se discutieron los próximos pasos, incluyendo la necesidad de formalizar acuerdos con las autoridades locales para el seguimiento de las propuestas resultantes de este foro (Figura 2.4).

Figura 2.4. Participantes en el Foro Regional de Recolectores de Insectos Comestibles en el centro-norte de México.

2.4.6 Análisis estadísticos

2.4.6.1 Prueba de bondad de ajuste, χ^2

Para determinar si la percepción emitida por los actores clave en torno a las limitantes e iniciativas (estrategias) registradas fue la esperada, se utilizó la prueba de homogeneidad de χ^2 para tablas de contingencia (Infante, 1980), para dos o más muestras independientes, este tipo de tablas permite conocer si existe homogeneidad en la distribución estadística entre poblaciones de datos.

2.4.6.2 Análisis de componentes principales

Para reducir la variabilidad de la priorización de la percepción de los actores clave y para explicar la mayor varianza, se consideraron tres ejes, para lo cual se utilizaron 14 limitantes y 21 iniciativas para el Análisis de Componentes Principales (ACP; Pearson, 1901; Rentería *et al.*, 2011). Esto, con el propósito de describir la mayor variación posible en pocas dimensiones, minimizando la pérdida de información.

2.4.6.2 Análisis de Clusterización Aglomerativa Jerárquica (CAJ)

Para determinar gráficamente similitudes o diferencias entre las Limitantes, Iniciativas y su priorización de acuerdo a la percepción de los actores clave, se analizaron dichas variables mediante un análisis de Clusterización Aglomerativa Jerárquica (CAJ); este análisis es de tipo multivariado, y con él se logra minimizar un conjunto de datos grande y complejo a pocos grupos de datos, llamados clúster, en donde los miembros de algunos de los grupos llegan a compartir características similares, por lo que se les denomina amalgamaciones (Lin & Chen, 2006).

2.5 RESULTADOS

2.5.1 Diagnóstico de la actividad-recolecta de insectos comestibles

La recolección de escamoles, gusano rojo y gusano blanco en el centro-norte de México, es similar en los tres casos. La mayoría de los recolectores consideran tener mucha experiencia y operan principalmente en tierras ejidales. Todos reportan disminución significativa, a través del tiempo, en la producción de estos insectos. Las causas

principales de esta disminución son el sobrepastoreo por ganado bovino en las zonas de recolección, así como las sequías recurrentes y manejo inadecuado de los nidos. Además, la mayoría de los recolectores no recibe apoyo gubernamental, lo que limita la implementación de estrategias sostenibles y la adaptación a los desafíos ambientales. Esta falta de apoyo, combinada con la presión sobre los recursos naturales, plantea retos para la conservación de estas especies y la continuidad de esta actividad tradicional vital para las comunidades locales (Cuadros 2.3, 2.4 y 2.5).

Cuadro 2.2. Diagnóstico de la actividad-recolecta de escamol (*Liometopum apiculatum* M.) en el centro-norte de México.

Variable	Categoría	No. menciones	Frecuencia %	
Experiencia	Mucha	18	58.1	
	Poca	9	29.0	
	Sin ella	4	12.9	
Lugar de colecta	Ejido	20	64.5	
	Renta	10	32.3	
	Propiedad privada	1	3.2	
Presencia de ganado	Sí	28	90.3	
	No	3	9.7	
Tipo de ganado	Bovino	21	67.7	
	Ovino	4	12.9	
	Caprino	3	9.7	
	No aplica	3	9.7	
Tipo de nido	Tapón	13	41.9	
	Nuevo	13	41.9	
Tamaño de colonia	Iguales	5	16.1	
	Grande	31	100	
Sustrato de anidación	Maguey	15	48.4	
	Clavellina	5	16.1	
	Lechuguilla	4	12.9	
	Suelo	2	6.5	
	Nopal	3	9.7	
	Palma	1	3.2	
	Huizache	1	3.2	
	Sustrato de forrajeo	Palma	12	38.7
		Maguey	8	25.7
		Nopal	7	22.6
Lechuguilla		2	6.5	
Estatus de producción	Cardón	2	6.5	
	Ha disminuido	29	93.5	
Razón de menor producción	Se ha mantenido	2	6.5	
	Manejo inadecuado	15	48.4	
	Sequías	7	22.6	
	Sobrercolección	3	9.7	
	Extracción furtiva	4	12.9	
	Frío extremo	1	3.2	
	Sobrepastoreo	1	3.2	
	Estatus de recolectores	Ha aumentado	14	45.2
		Se ha mantenido	9	29.0
		Ha disminuido	8	25.8
Apoyo gubernamental	No	19	61.3	
	Sí	12	38.7	
Tipo de apoyo	No reciben	19	61.3	
	Becas	7	22.6	
	Productiva	4	12.9	
	Tercera edad	1	3.2	

Cuadro 2.3. Diagnóstico de la actividad-recolecta de gusano rojo (*Comadia redtenbacheri* H.) en el centro-norte de México.

Variable	Categoría	No. Menciones	Frecuencia (%)
Experiencia	Sin ella	3	14.3
	Poca	7	33.3
	Mucha	11	52.4
Lugar	Ejido	15	71.4
	Renta	6	28.6
Presencia de ganado	Sí	21	100
Tipo de ganado	Bovino	12	57.1
	Ovino	3	14.3
	Caprino	6	28.6
Tamaño del maguey	Pequeño	2	9.5
	Mediano	14	66.7
	Grande	5	23.8
Coloración del maguey	Amarilloso	12	57.1
	Café	9	42.9
Color del gusano	Rojo	13	61.9
	Rosado oscuro	8	38.1
Producción de gusano	Ha disminuido	21	100
Causas de menor producción	Sequías	4	19
	Manejo inadecuado	3	14.3
	Extracción furtiva	3	14.3
	Sobre recolección	2	9.5
	Sobrepastoreo	9	42.9
Número de recolectores	Ha disminuido	10	47.6
	Se ha mantenido	3	14.3
	Ha aumentado	8	38.1
Apoyo gubernamental	Sí	8	38.1
	No	13	61.9
Tipo de apoyo	No reciben	13	61.9
	Becas	7	33.3
	Productivo	1	4.8

Cuadro 2.4. Diagnóstico de la actividad-recolecta de gusano blanco (*Aegiale hesperiaris* W.) en el centro-norte de México.

Variable	Categoría	No. Menciones	No./Frecuencia (%)
Experiencia	Sin ella	3	3 (13.6)
	Poca	4	4 (8.2)
	Mucha	15	15 (68.2)
Lugar de recolecta	Ejido	16	16 (72.7)
	Renta	6	6 (27.3)
Presencia de ganado	Sí	22	22 (100)

Tipo de ganado	Bovino	15	15 (8.2)
	Ovino	1	1 (4.5)
	Caprino	6	6 (27.3)
Tamaño del maguey	Mediano	5	22.7
	Grande	17	77.3
Tamaño de las pencas	Mediano	8	36.4
	Grande	14	63.6
Coloración del agave	Amarillo	11	50
	Naranja	7	31.8
	Café	4	18.2
Producción de gusano blanco	Ha disminuido	22	100
Causas de la disminución	Sequías	9	
	Manejo inadecuado	1	40.9
	Sobrerrecolección	1	4.5
	Sobrepastoreo	10	4.5
	Extracción furtiva	1	45.6
Número de recolectores	Ha disminuido	14	63.6
	Se ha mantenido	6	27.3
	Ha aumentado	2	9.1
Apoyo gubernamental	Sí	10	45.5
	No	12	54.5
Tipo de apoyo	Becas	9	40.9
	Productivo	1	4.5
	Sin apoyo	12	54.5

2.5.2 Limitantes identificadas

Se identificaron 14 limitantes en la actividad-recolecta de insectos comestibles, las más relevantes fueron: manejo inadecuado de nidos, extracción clandestina, compradores sin compromisos, ausencia de normativas y regularización legal y destrucción del maguey y nopal (Cuadro 2.5).

Cuadro 2.5. Limitantes identificadas desde la perspectiva de actores clave en la actividad-recolecta de insectos comestibles en el centro-norte de México.

	Limitantes	Identificador	No. menciones
1	Manejo inadecuado de nidos	Im	31
2	Extracción clandestina	ClanExt	26
3	Compradores diversos sin compromiso	BuyWoCom	17
4	Ausencia de normativas y regularización legal	AbsReg	16
5	Destrucción del maguey/nopal	SubsDest	16
6	Horarios de recolecta inadecuados	InappShc	15
7	Falta de control comprador/recolector/comisariado	BuColCon	11
8	Sobrepastoreo	Ovrgrz	10
9	Ausencia reglamentación interna	AbsInReg	10
10	Conflictos en las rentas de los ejidos	EjidConf	7

11	Ausencia de control en la recolecta	ContLac	6
12	Ganadería	CattRai	4
13	Agricultura	Agric	3
14	Renta duplicada de la tierra	DupliRen	3

2.5.3 Análisis de bondad de ajuste, χ^2 , para las limitantes identificadas

Con base al valor de $\chi^2=65.6$ con probabilidad asociada (p -valor) de 1.0000 podemos decir que las limitantes señaladas por los actores clave coinciden con lo esperado. Las respuestas reflejan consenso sobre cuáles son las principales limitantes relacionadas con la actividad-recolecta de insectos comestibles (Figura 2.5).

Figura 2.5. Análisis gráfico de contingencia para las limitantes identificadas por los actores clave.

2.5.4 Análisis de componentes principales (limitantes)

Con el ACP explicamos el 95% de la varianza acumulada. Las variables con valores significativo del Componente 1 (CP1) fueron: acuerdo recolector/comisariado/comprador (0.868), destrucción del sustrato (0.827) y conflictos ejidales (0.793). En el CP2 se refleja la competencia por los recursos naturales con otras actividades, como el sobrepastoreo (0.644), la agricultura (0.523), y la extracción clandestina (0.523); y en el CP3 se representa la ganadería (0.624), la falta de normativas (0.447), y la informalidad del

mercado (0.496), como factores significativos que también limitan la actividad (Cuadro 2.6).

Cuadro 2.6. Varianza acumulada con relación a las variables integradas a los primeros tres componentes principales para seleccionar las limitantes significativas en la recolección de insectos comestibles.

Variable	CP1	CP2	CP3
ImHand	0.604	0.099	0.278
Ovrgrz	0.089	0.644	0.245
ClanExt	0.145	0.523	0.309
AbsReg	0.406	0.120	0.447
Agric	0.413	0.523	0.064
CattRai	0.037	0.328	0.624
BuyWoCm	0.154	0.342	0.496
AbsInReg	0.650	0.011	0.112
DupliRen	0.413	0.523	0.064
SubsDest	0.827	0.039	0.006
InappSch	0.775	0.083	0.028
ContLac	0.653	0.199	0.048
EjidConf	0.793	0.002	0.204
BuColCon	0.868	0.020	0.105

Nota: Factores de carga del ACP realizados sobre la matriz de correlación de 14 variables descriptoras de las limitantes en la actividad-recolecta de insectos comestibles en el centro-norte de México.

De acuerdo al análisis biplot, el eje F1 (CP1) agrupa limitantes relacionadas, principalmente, con la estructura organizativa y los problemas socioeconómicos que afectan la actividad de recolección de insectos comestibles; mientras que en el F2 (CP2) se reflejan las limitantes que tienen que ver con el impacto externo y ambiental de actividades como el sobrepastoreo y la extracción clandestina (Figura 2.6).

Figura 2.6. Contribución porcentual de la varianza acumulada de las limitantes, con relación a su priorización (P1, P2, P3, P4, P5).

2.5.5 Análisis de Clusterización Aglomerativa Jerárquica para limitantes (CAJ)

Con el análisis Clusterización Aglomerativa Jerárquica (CAJ) se formaron dos clústeres. En el 1 se señala un problema específico y grave, como lo es el manejo inadecuado, que requiere un tratamiento puntual y diferenciado; mientras que el clúster 2 agrupa a limitantes interconectadas, que afectan la recolección debido a factores externos como la gestión del territorio, las normativas insuficientes y los aspectos socioeconómicos (Figura 2.7).

Figura 2.7. Clusterización Aglomerativa Jerárquica para las limitantes identificadas por los actores clave en la actividad-recolecta de insectos comestibles en el centro-norte de México.

2.5.6 Estrategias de conservación propuestas

Los actores clave en la actividad-recolecta de insectos comestibles priorizaron 21 iniciativas, siendo las más relevantes la reforestación, control en la compra-venta, comunicación y organización ejidal, herramientas adecuadas para la recolecta y conformación de comités de vigilancia (Cuadro 2.7).

Cuadro 2.7. Estrategias de conservación propuestas por actores clave en la actividad-recolecta de insectos comestibles en el centro-norte de México.

	Iniciativas	Identificador	Frecuencia
1	Reforestación	Refores	18
2	Control de la venta/compra	OurSaCo	16
3	Comunicación y organización ejidal	EjiOrg	14
4	Herramientas adecuadas	CorTool	14
5	Comités de vigilancia	VigCom	13
6	Normatividad legal	LegReg	12
7	Descanso de nidos/agaves	NeRes	10
8	Capacitaciones técnicas	TechTra	9
9	Manejo estratégico del ganado	LivsMng	8
10	Compromiso comprador/ recolector	BuyCoC	8
11	Conservación del suelo	SiCon	7
12	Educación ambiental	EnvEdu	7
13	Vigilancia regional	RegVig	7
14	Control y monitoreo de nidos	NesCon	6
15	Diagnósticos ambientales	EnviDi	5
16	Cercos de exclusión	ExclFen	4
17	Compromiso ambiental	EnvCom	4
18	Certificación técnica	TecCer	4
19	Paquetes tecnológicos	TecPaq	4
20	Actividad turística	TouAct	3
21	Centros de acopio	ColCen	2

2.5.7 Análisis de bondad de χ^2 para las estrategias propuestas

El valor del estadístico de X^2 para la razón de verosimilitud es 104.643, y el p -valor es 1.0, lo que significa que no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, es decir, las iniciativas propuestas por los actores clave coinciden con las esperadas (Figura 2.8).

Figura 2.8. Análisis gráfico de contingencia para las iniciativas propuestas por los actores clave participantes.

2.5.8 Análisis de componentes principales para las iniciativas propuestas.

Con el ACP de las iniciativas se explica el 95 % de la varianza. Las variables más sobresalientes del Componente 1 (CP1) son diagnóstico ambiental (0.913), centro de acopio (0.805) y organización ejidal (0.747); de la CP2 son control y monitoreo de nidos (0.888), compromiso ambiental (0.843) y reforestación (0.620). Asimismo, Las variables significativas del CP3 son: control de compra-venta (0.753), certificación técnica (0.581) y conservación del suelo (0.367) (Cuadro 2.8).

Cuadro 2.8. Varianza acumulada con relación a las variables integradas a los primeros tres componentes principales para seleccionar las iniciativas relevantes.

Variable	CP1	CP2	CP3
LivsMng	0.259	0.515	0.165
LegReg	0.655	0.307	0.002
Refores	0.355	0.620	0.000
SoiCon	0.221	0.410	0.367
TechTra	0.541	0.103	0.201
VigCom	0.608	0.001	0.058
NesCon	0.006	0.888	0.079
ExclFen	0.774	0.023	0.143
PurSaCo	0.015	0.022	0.753
EnvEdu	0.003	0.590	0.382
NeRes	0.068	0.551	0.380
EjiOrg	0.747	0.239	0.003
EnvCom	0.005	0.843	0.041
ColCen	0.805	0.091	0.001
BuyCoC	0.516	0.069	0.205
TecCer	0.068	0.318	0.581
RegVig	0.605	0.059	0.113
TouAct	0.041	0.552	0.387
EnviDi	0.913	0.078	0.002
TecPac	0.774	0.023	0.143
RigTo	0.028	0.386	0.367

Nota: Factores de carga del ACP realizados sobre la matriz de correlación de 21 variables descriptoras de las iniciativas propuestas en la actividad-recolecta de insectos comestibles en el centro-norte de México.

De acuerdo a la gráfica biplot, el eje F1 (CP1) parece estar fuertemente influenciado por las iniciativas estructurales y organizativas que buscan mejorar la formalización del proceso de recolección, así como la sostenibilidad ambiental. El eje F2 (CP2) agrupa iniciativas que se enfocan más en la capacitación técnica y la implementación de paquetes tecnológicos (Figura 2.9).

Figura 2.9. Contribución porcentual de la varianza acumulada de las iniciativas de manejo y conservación con relación a su priorización (P1, P2, P3, P4, P5).

2.5.8 Análisis de Clusterización Aglomerativa Jerárquica (CAJ) para las iniciativas propuestas

Los resultados del CAJ para los datos de las iniciativas propuestas de los actores clave, evidencian la conformación de tres clústeres. El primero se enfoca en la gestión y capacitación técnica, con las propuestas normatividad legal, manejo del ganado y comités de vigilancia. El segundo destaca iniciativas de conservación y organización comunitaria, como la reforestación y la organización ejidal. Finalmente, el tercero agrupa propuestas variadas que incluyen la conservación ecológica, la educación ambiental y la cooperación entre actores. Con estos enfoques se busca fortalecer tanto la sostenibilidad ambiental como la eficiencia en la recolección (Figura 2.10).

Figura 2.10. Clusterización Aglomerativa Jerárquica para las iniciativas registradas por los actores clave en la actividad-recolecta de insectos comestibles en el centro-norte de México.

2.6 DISCUSIÓN

De acuerdo con el diagnóstico de la actividad-recolecta de insectos comestibles en el centro-norte de México, las causas atribuidas por los actores clave sobre la disminución en la producción de estas especies, resaltan la urgencia de adoptar prácticas de manejo sostenible en las zonas de recolección. Investigaciones previas han señalado que la combinación de factores ambientales, como la baja precipitación, cambios en el uso de la tierra y las prácticas inadecuadas de manejo pueden tener un impacto devastador en la capacidad de recuperación de los ecosistemas que sostienen esta actividad (Tarango, 2005; Berumen *et al.* 2021; Romero *et al.*, 2024). La dependencia de técnicas tradicionales, aunque beneficiosas en muchos casos, puede no ser suficiente ante las presiones externas que enfrenta el medio ambiente, como el cambio climático o la expansión ganadera.

El hecho de que la mayor parte de la recolección ocurra en ejidos destaca la importancia de la gestión comunal de sus recursos naturales. Sin embargo, estudios han mostrado que, sin el apoyo técnico y financiero adecuado, estos espacios pueden sufrir de

sobreexplotación, especialmente cuando las regulaciones locales no son lo suficientemente estrictas, o cuando no se implementan prácticas de regeneración adecuadas en zonas áridas y semiáridas (Tarango, 2005). Además, la presencia alta de ganado en las zonas de recolección subraya la competencia entre el uso de la tierra para la ganadería y la preservación de los ecosistemas, lo que ha sido documentado como una causa clave en la degradación de los hábitats (Esparza *et al.*, 2008; Hernández *et al.*, 2017)

Asimismo, el apoyo gubernamental limitado hacia los recolectores plantea preguntas sobre la viabilidad a largo plazo de esta actividad. Sin la intervención adecuada, es probable que la producción siga disminuyendo, lo que afectaría la economía local y la biodiversidad. Diversos estudios han señalado la importancia de políticas públicas enfocadas en programas productivos y de capacitación, que no sólo proporcionen recursos, sino también fomenten la adopción de prácticas sostenibles (Ramos *et al.*, 2006). La implementación de incentivos efectivos podría mejorar tanto la producción como la sostenibilidad del entorno en el que se desarrolla esta actividad.

Los resultados del Foro Regional de Recolectores de Insectos Comestibles revelan diversas limitantes que afectan significativamente la sostenibilidad y el desarrollo de esta actividad en la región. El manejo inadecuado de nidos, identificado como la prioridad principal, es un reflejo directo de la falta de capacitación y conocimiento técnico de los recolectores sobre prácticas de conservación, problema es común (Berumen *et al.*, 2021). El manejo inadecuado de los insectos comestibles no sólo afecta su regeneración natural, sino que también pone en riesgo la biodiversidad de los ecosistemas locales.

La extracción clandestina ocurre en las tierras ejidales y privadas, como un reflejo de la carencia de regulaciones y falta de supervisión en las áreas de recolección (De Luna *et al.*, 2013). La ausencia de una normativa legal clara y efectiva coincide con investigaciones previas que sugieren que la falta de un marco legal sólido facilita la explotación ilegal de los recursos naturales (Hernández, 2021). Este problema se agrava por la destrucción de componentes del hábitat claves para el desarrollo de las poblaciones de insectos comestibles, como lo es el maguey y el nopal, plantas que

proporcionan un entorno esencial para muchas de estas especies. La transformación de estos hábitats, ya sea por expansión agrícola o sobrepastoreo advierte que la degradación de los ecosistemas afecta directamente la disponibilidad de insectos, poniendo en riesgo la viabilidad de esta actividad (Cruz *et al.*, 2014; Lara *et al.*, 2015).

Además, la falta de compromiso por parte de compradores y la desorganización interna en términos de control entre recolectores, compradores y comisariados, evidencian la carencia de coordinación a lo largo de la cadena de valor. Esto limita el desarrollo de un mercado estable y justo para los recolectores, quienes a menudo operan en condiciones desfavorables. La fragmentación de la cadena de valor y la falta de acuerdos formales perjudican tanto el uso eficiente de los recursos, así como la sostenibilidad del comercio (Porter, 2006). El control de estos factores y la revalorización en cada uno de los eslabones en la cadena de valor son cruciales para lograr y mantener los beneficios a corto y largo plazo (Shapiro *et al.*, 1993).

Otra limitante importante es la ausencia de reglamentación interna dentro de las comunidades, lo que refleja la falta de acuerdos y normas comunitarias claras sobre los tiempos, métodos y límites de recolección. Sin estos mecanismos, la actividad puede generar conflictos y prácticas insostenibles, como los horarios de recolección inadecuados, que afectan el ciclo de vida de los insectos y el tamaño de sus colonias. Los acuerdos y normas comunitarias en las cadenas de valor con enfoque agrícola son fundamentales para el crecimiento de la economía regional y el bienestar de los productores rurales (Vásquez *et al.*, 2018). En un mercado dinámico, como el de los insectos comestibles, el cambio climático, la degradación de recursos naturales y las exigencias del mercado ejercen presión sobre mejor organización comercial interna (Higgins *et al.*, 2010).

Las limitantes como los conflictos por las rentas de los ejidos y la ausencia de control en la recolección, reflejan la complejidad socioeconómica que subyace en la actividad recolectora. Estos factores no sólo ponen en riesgo el recurso natural, sino que también fracturan las relaciones sociales dentro de las comunidades rurales, lo que dificulta aún más la implementación de iniciativas de manejo sostenible. Castro *et al.*, (2018) sugieren

que los modelos de intervención participativa, como los foros comunitarios, pueden ser un primer paso importante para alinear intereses y generar soluciones locales viables.

El Foro Regional de Recolectores de Insectos Comestibles fue un medio para identificar diversas limitantes y estrategias. Sin embargo, la estrategia de reforestación fue la más destacada, lo cual indica clara preocupación por la degradación de los ecosistemas locales, en donde la pérdida de la cubierta vegetal reduce la infiltración de agua y pérdida de la biodiversidad. Por ello, la restauración de áreas degradadas, especialmente aquellas relacionadas con la destrucción del maguey y nopal, es crucial para revitalizar los hábitats que sostienen estas especies. El cambio climático, y el uso irracional del agua y del suelo, demandan continuamente acciones de reforestación (Urías *et al.*, 2023).

Los cambios recurrentes en el precio de cada uno de los insectos comestibles, es una preocupación; por ello, los recolectores consideran que debe existir regulación en el comercio de insectos comestibles, debido a que actualmente el precio lo establece el comprador, ocasionando un mercado inestable y condiciones laborales desiguales entre los recolectores (Briones *et al.*, 2022). Un control más estricto sobre la venta y compra de estos productos podría estabilizar los precios y mejorar las condiciones de vida de los recolectores y sus familias.

En el desarrollo comunitario y territorial, la comunicación, organización ejidal y la constitución de comités de vigilancia son componentes esenciales. Así lo señalaron los actores clave quienes consideran estos componentes como estratégicos para la gestión colectiva de los insectos comestibles. Estos aspectos promueven los principios de gobernanza participativa y la toma de decisiones colaborativas entre los actores involucrados, y han mostrado ser efectivos en el manejo y conservación de los recursos naturales (Ostrom, 2009). Específicamente, la conformación de comités de vigilancia es vital para hacer cumplir las normas locales y prevenir la extracción clandestina, la cual afecta gravemente la sostenibilidad de la actividad.

Como se ha descrito, son diversas las prioridades tendientes a realizar aprovechamiento mejor de los insectos, e incluye el diseño y uso de herramientas adecuadas y la

aplicación de normatividad legal apropiada. La creación de un marco legal ayudaría a proteger los ecosistemas y a mantener los ingresos económicos de los recolectores; además, evitaría la sobreexplotación y promovería prácticas sostenibles a largo plazo (Ramos *et al.*, 2006; Berumen *et al.*, 2021). A esta iniciativa se suma la necesidad de capacitación técnica, que permitiría a los recolectores adquirir habilidades para optimizar los procesos de extracción, minimizar los daños a las poblaciones de insectos y sus hábitats y mejorar la calidad del producto recolectado (Ramos *et al.*, 2006).

Un reto importante es incrementar la producción y el cuidado de los nidos y colonias, así como los sustratos de anidación y forrajeo de la hormiga escamolera. En el caso de los gusanos blanco y rojo, el reto consiste en mantener sus plantas hospedantes, específicamente los agaves. Sin duda, el descanso de nidos tendría repercusión positiva en cuanto a su producción e ingreso económico, el reto es convencer a los recolectores sobre esta iniciativa. Cabe señalar que no existen estudios que reporten el descanso de nidos y su impacto en la producción, tampoco sobre el manejo estratégico del ganado en los sitios de recolecta de insectos comestibles. Al respecto, se considera que la rotación de potreros es una estrategia clave en el manejo ganadero que optimiza el uso del forraje, mejora la calidad del pasto, previene el sobrepastoreo, maximiza la productividad, asegura la viabilidad a largo plazo del sistema ganadero y promueve la sostenibilidad (Senra, 1996; Senra, 2005). Adicionalmente, se ha establecido que las variaciones en el clima y el sobrepastoreo conllevan cambios en la estructura y en el funcionamiento de los ecosistemas, influyendo en la composición de las comunidades vegetales (Eltoum *et al.*, 2015) y en la disponibilidad de sustratos hospedantes, forrajeros y de anidación para los insectos.

Con base a los resultados del análisis de componentes principales, la falta de acuerdos formales y la competencia por el uso de tierras, combinados con la inexistencia de regulaciones claras, están socavando la actividad de aprovechamiento de insectos comestibles. Es evidente que los factores internos (falta de coordinación entre actores) y factores externos (sobrepastoreo y agricultura) limitan la sostenibilidad de la recolección. Se enfatiza que, para abordar estos desafíos, es crucial establecer normativas claras y fomentar mayor cooperación entre los actores involucrados, además

de implementar estrategias que promuevan un mercado más formal y comprometido con la preservación de los ecosistemas.

2.7 CONCLUSIONES

La recolección de insectos comestibles en el centro-norte de México enfrenta diversas limitantes. Para garantizar su continuidad, es fundamental fortalecer la regulación, promover la colaboración entre actores clave y mejorar las prácticas de manejo. La combinación de estos esfuerzos y la intervención social con recolectores clave, permitirá mitigar los impactos negativos de esta actividad, asegurar un aprovechamiento responsable de los recursos naturales y con ello el desarrollo de las comunidades rurales.

En conjunto, las estrategias referidas, relacionadas con la actividad-recolecta de insectos comestibles requieren de un enfoque holístico que integre aspectos sociales, económicos y ambientales. Las soluciones sostenibles en la gestión de los insectos comestibles deben involucrar no sólo la protección del recurso en sí, sino también la creación de estructuras de gobernanza, mercado y educación que fortalezcan la cohesión comunitaria y aseguren la viabilidad a largo plazo de esta actividad.

2.8 CONCLUSIONES GENERALES

La recolección de insectos comestibles en el centro-norte de México enfrenta un reto en cuanto al aprovechamiento sostenible. Con base a los resultados de esta investigación se puede decir que la puesta en marcha de iniciativas que promuevan el desarrollo rural sostenible, combinadas con la valorización cultural y económica de esta actividad, son esenciales para asegurar la viabilidad de la recolección de insectos.

El aprovechamiento sostenible de insectos comestibles depende de la combinación de recolecta eficiente, gestión adecuada de los recursos naturales y experiencia en la recolección. Estos factores, de manera equilibrada, podrían garantizar el desarrollo económico de los recolectores en el corto plazo, y la sostenibilidad de la actividad y permanencia de los recursos a largo plazo.

La recolección de insectos comestibles enfrenta diversas limitantes. Para garantizar su continuidad, es fundamental fortalecer la regulación, promover la colaboración entre actores clave y mejorar las prácticas de manejo. La combinación de estos esfuerzos y la intervención social con actores clave en la actividad, permitirá mitigar los impactos negativos, asegurar el aprovechamiento responsable de los recursos naturales y, con ello, el desarrollo de las comunidades rurales.

En conjunto, las estrategias de conservación referidas, relacionadas con la actividad-recolecta de insectos comestibles en el centro-norte de México requieren de un enfoque holístico que integre aspectos sociales, económicos y ambientales. Las soluciones sostenibles en la gestión de los insectos comestibles deben involucrar no solo la protección del recurso en sí, sino también la creación de estructuras de gobernanza, mercado y educación que fortalezcan la cohesión comunitaria y aseguren la viabilidad a largo plazo de esta actividad.

2.9 LITERATURA CITADA

- American Psychological Association (Washington, District of Columbia) (Ed.). (2020). *Publication manual of the American psychological association* (Seventh edition). American Psychological Association.
- Bald, J., Borja, A., Franco, J., Castro R., y Puig, J. (1999). El análisis de componentes principales (ACP) como herramienta de cálculo cuantitativo del impacto ambiental en el medio marino. En Universidad Politécnica de Valencia (Ed.) *Jornadas españolas de ingeniería de puertos y costas* (5ª: La Coruña: 1999) (pp. 1001-1014). UPV.
- Berumen, M., Valdez, R. D., Méndez, S. J., Cadena, J., Esparza, A., & Tarango, L. A. (2021). Determinación del estado de conservación de la hormiga "escamolera" (*Liometopum apiculatum* Mayr) en México por el método de evaluación de riesgo – MER. *Agrociencia*, 55, 539-535. <https://doi.org/10.47163/agrociencia.v55i6.2558>
- Briones, J. A., Tarango, L. A., Velázquez, A., Reyes, V. J., & Salazar, M. A. (2022). Edible insect harvest in Pinos, Zacatecas, Mexico. *Agroproductividad*, 15 (6), 37-49. <https://doi.org/10.32854/agrop.v14i6.2275>
- Castellanos, J. C., & Carrasco, S. A. N. (2021). Educación superior en México: Las consecuencias del gobierno presidencial en el periodo 2018-2024 en la cobertura. *Ensayo: Evaluación y Políticas Públicas en Educación*, 30(115), 394-413. <https://doi.org/10.1590/S0104-403620210002902288>
- Castro, M., Chávez, J. C., & Arellano, A. V. (2018). *Modelos de intervención en trabajo social: Una propuesta metodológica para su construcción*. Universidad Autónoma de Yucatán.
- Cruz, J. D., Crosby, M. M., Delgado, A., Alcántara, J. L., Cuca, J. M., & Tarango, L. A. (2018). Nutritional content of *Liometopum apiculatum* Mayr larvae ("escamoles") by vegetation type in north-central Mexico. *Journal of Asia-Pacific Entomology*, 21(4), 1239-1245. <https://doi.org/10.1016/j.aspen.2018.09.008>
- Cruz, J. D., Tarango, L. A., Alcántara, J. L., Pimentel, J., Ugalde, S., Ramírez, G., & Méndez, S. J. (2014). Habitat use by the "Escamolera" ant (*Liometopum apiculatum* Mayr) in central Mexico. *Agrociencia*, 48(6), 569-582. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S140531952014000600001&lng=es&tlng=en
- Cruz, J. D., Tarango, L. A., Alcántara, J. L., Ugalde, S., Delgado, A., & Crosby, M. M. (2023). Densidad de nidos de la hormiga escamolera (*Liometopum apiculatum* Mayr) y su asociación con el hábitat en vegetación de matorral. *Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente*, 29(3), 31-45. <https://doi.org/10.5154/r.rchscfa.2022.08.056>
- Curts, J. (1993). Análisis exploratorio de datos. Las aves de la Sierra Purépecha del estado de Michoacán. *SARH División Forestal Coyoacán*, México, DF., pp. 1-14.
- De Luna, B., Macías, F. J., Esparza, G., León, E., Tarango, L. A., & Méndez, S. D. J. (2013). Recolección de insectos comestibles en Pinos Zacatecas: descripción y

- análisis de la actividad. *Agroproductividad*, 6(5).
https://www.colpos.mx/wb_pdf/Agroproductividad/2013/AGROPRODUCTIVIDAD%20V_2013.pdf
- Dinwiddie, M. L., Jones, R. W., Roitman, P., Tarango, L. A., & Malda, G. X. (2013). Estudio etnoentomológico de la hormiga escamolera (*Liometopum apiculatum*) en dos localidades del Estado de Querétaro. *Agroproductividad*, 6(5), 27+. https://www.colpos.mx/wb_pdf/Agroproductividad/2013/AGROPRODUCTIVIDAD%20V_2013.pdf
- Eltoum, M.A., Dafalla, M.S. & Ibrahim, I.S. (2015). The Role of Ecological factors in causing land surface desertification, the case of Sudan. *Journal of Agriculture and Ecology Research International*, 4(3), 105-16.
- Esparza, G., Macías, F. J., Martínez, M., Jiménez, M. A., & Méndez, S. J. (2008). Insectos comestibles asociados a las magueyeras en el ejido Tolosa, Pinos, Zacatecas, México. *Agrociencia*, 42(2), 243-252. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S140531952008000200012&lng=es&tlng=es
- García, M. A., Figueredo, C. J., Bucio, P. R., & Leonel, A. L. (2023). Los chinicuiles o gusanos rojos del maguey: Alimento de origen prehispánico amenazado por su sobreexplotación. *Biología y Sociedad*, 6(12), 41–47. <https://doi.org/10.29105/bys6.12-90>
- Ginel, E. G., Vélez, P. L., Molina, F. M., & Medina, L. O. (2022). El relevo generacional y su importancia para el desarrollo de los territorios rurales. *Mediterráneo económico*, (35), 219-235. https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/jovenes-rurales/grupo_focal_digital_tcm30-555421.pdf
- González, J.L., Pereyra, M.A. & De León, A. (2020). Biodegradación de compuestos recalcitrantes y ftalatos por bacterias cultivables aisladas de *Liometopum apiculatum* microbiota. *World Journal Microbiology Biotechnology*, 36, 73.
- Granados, D. S. (1993). *Los Agaves en México*. Universidad Autónoma Chapingo. Chapingo, México.
- Greenwood, D. J., & Levin, M. (2007). *Introduction to action research: Social research for social change* (2ª ed.). Sage Publications.
- Hernández, A. M. (2021). *Lepidópteros comestibles: pasado, presente y futuro*. *Alimentos Ciencia e Ingeniería*, 28(2), 34–44. <https://doi.org/10.31243/aci.v28i2.1435>
- Hernández, E., Tarango, L. A., Ugalde, S., Hernández, A., Cortez, C., Cruz, Y., & Morales, F. J. (2017). Hábitat y densidad de nidos de la hormiga escamolera (*Liometopum apiculatum* Mayr) en una UMA de Zacatecas, México. *Agro Productividad*, 10(5), 10-17. [file:///C:/Users/52223/Downloads/valeria_sias,+Journal+manager,+con2%20\(8\).pdf](file:///C:/Users/52223/Downloads/valeria_sias,+Journal+manager,+con2%20(8).pdf)

- Higgins, A., Miller, C., Archer, A., Ton, T., Fletcher, C. & McAllister, R. (2010). Challenges of operations research practice in agricultural value chains. *The Journal of the Operational Research Society*, 61(6), 964-973.
- Infante, D. A. (1980). The construct validity of semantic differential scales for the measurement of source credibility. *Communication Quarterly*, 28(2), 19-26.
- Lara, J.P., Aguirre, R.J.R., Castro, L.P., Reyes, A.J.A. (2015). Biología y aprovechamiento de la hormiga de escamoles, *Liometopum apiculatum* Mayr (Hymenoptera: Formicidae). *Acta Zoológica Mexicana*, 31(2): 251-264. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=57540669012>
- Lin, G. F., & Chen, L. H. (2006). Identification of homogeneous regions for regional frequency analysis using the self-organizing map. *Journal of Hydrology*, 324(1), 1-9. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2005.09.009>
- Mcknight, D.H. & Chervany, N.L. (2001) What Trust Means in E-Commerce Customer Relationships: An Interdisciplinary Conceptual Typology. *International Journal of Electronic Commerce*, 6, 35-59.
- Mercado, P., & Nava, R. M. (2013). Calidad de vida y expectativas de migración en jóvenes de zonas rurales del Estado de México. *Población y Salud en Mesoamérica*, 10(2), 1-19. <http://ccp.ucr.ac.cr/revista/>
- Morales, M. L. B., García, X. P. P., Salazar, R., & Astudillo, Y. I. M. (2022). Análisis físico y químico proximal, de tres especies de insectos comestibles en Guerrero, México. *Acta Agrícola y Pecuaria*, 8(1), 1-8. <https://doi.org/10.30973/aap/2022.8.0081019>
- Navarro, J. M., Casas, G. M., & González, E. (2010). Principal Component and Regression Analysis for Categorical Data. Application to Arterial Hypertension. *Revista Médica de la Universidad de Costa Rica*, 17(2). <https://doi.org/10.15517/rmta.v17i2.2128>
- Orcasita, L. T., Yoshioka, A. M., Alonso, A. M., Heller, L. I., Grandjean, S., Paludi, M., & Gomez, V. (2022). Avances en las prácticas de igualdad de género en organizaciones de América Latina. Revisión de literatura. *Cuadernos De Administración*, 35. <https://doi.org/10.11144/Javeriana.cao35.apigo>
- Ostrom, E. (2009). A general framework for analyzing sustainability of social-ecological systems. *Science*, 325(5939), 419-422.
- Pearson, K. (1901). On lines and planes of closest fit to systems of points in space. *The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science*, 2(11), 559-572. <https://doi.org/10.1080/14786440109462720>
- Pedroza, A., Sánchez, I., Becerra, J. L., Ramos, E., Reyes, C., Rosales, L. V., & Vargas, G. (2014). Regionalización de zonas con escaso régimen pluvial: Estudio de caso zona Centro-Norte del estado de Durango, México. *Revista Chapingo Serie Zonas Áridas*, 13 (2), 71-85. <https://doi.org/10.5154/r.rchsza.2013.03.01>
- Porter, M. (2006). *Ventaja competitiva*. CECSA. México.
- Rafael, J., Tarango, L. A., Ugalde, S., Cruz, J. D., Clemente, F., & Cadena, J. (2019). Amplitud forrajera de la hormiga escamolera (*Liometopum apiculatum* Mayr,

- Hymenoptera: Formicidae) en una zona semiárida del altiplano zacatecano. *Revista Chapingo Serie Zonas Áridas*, 18(1), 05–19. <https://doi.org/10.5154/r.rchsza.2018.03.009>
- Rafael, J., Tarango, L. A., Ugalde, S., Lozano, E. A., Ruíz, V. M., & Bravo, A. (2017). Sustratos forrajeros y de anidación de la hormiga escamolera (*Liometopum apiculatum* Mayr, Himenóptera: Formicidae) en Villa González Ortega, Zacatecas, México. *Agrociencia*, 51(7), 755-769. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S140531952017000700755&lng=es&tlng=es
- Ramos, B., Quintero, B., Ramos, J., Pino, J. M., Ángeles, S. C., García, Á., & Barrera, V. D. (2012). Análisis químico y nutricional de tres insectos comestibles de interés comercial en la zona arqueológica del municipio de San Juan Teotihuacán y en Otumba, en el estado de México. *Interciencia*, 37(12), 914-920.
- Ramos, J., & Pino, M. (2001). Contenido de vitaminas en algunos insectos comestibles de México. *Revista de la Sociedad Química de México*, 45(2), 66-76.
- Ramos, J., Pino, J. M., & Conconi, M. (2006). Ausencia de una reglamentación y normalización de la explotación y comercialización de insectos comestibles en México. *Folia Entomológica Mexicana*, 45(3), 291-318.
- Rentería, L., Cantú, C., Estrada, E., Marmolejo, J., & González, F. (2011). Representatividad de los tipos de vegetación en las áreas naturales protegidas de Durango. *Revista Mexicana de Ciencias Forestales*, 2(3), 69-82. <https://doi.org/10.29298/rmcf.v2i3.630>
- Romero, H., Tarango, L. A., Martínez, J. F., & Briones, J. A. (2024). Monitoreo del cambio del uso de la tierra como herramienta para el manejo de recursos naturales. *Agro-Divulgación*, 4(3), 57-60. <https://doi.org/10.54767/ad.v4i3.302>
- Romero, H., Tarango, L. A., Peredo, E., Del Rosario, J., Olmos, G., & Hernández, E. (2024). Productive Characteristics, Nesting Substrates, and Colonies of the Escamolera Ant (*Liometopum apiculatum* M.) in Zacatecas, Mexico. *Agro Productividad*, 17 (6), 185-195. <https://doi.org/10.32854/agrop.v17i6.293>
- Rosas, O. C., Hernández, M. A. D., Olvera, J., Guerrero, J. D., Aceves, E., & Tarango, L. A. (2015). Monitores comunitarios para la conservación e investigación participativa en áreas naturales protegidas. *Agroproductividad*, 5(8), 56-61. <https://biblat.unam.mx/hevila/Agroproductividad/2015/vol8/no5/8.pdf>
- Senra, A. (1996). Reducción del número de potreros en vacas lecheras aplicando los principios básicos de manejo eficiente del pastizal. *Ponencia XI Fórum de Ciencia y Técnica*. Ed. San José. La Habana, Cuba.
- Senra, A., Martínez, R., Jordán, H., Ruiz, T., Reyes, J., Guevara, R., & Ray, J. (2005). Principios básicos del pastoreo rotacional eficiente y sostenible para el subtrópico americano. *Revista Cubana de Ciencia Agrícola*, 39(1), 23-30.
- Shapiro, J., Singhal, V. y Wagner, S. (1993). Optimizing the Value Chain. *Interfaces*, 23(2), 102-117. <http://www.jstor.org/stable/25061732>

- Solís, P. (2018). La transición de la secundaria a la educación media superior en México: El difícil camino a la cobertura universal. *Perfiles Educativos*, 40(159), 66–89. <https://doi.org/10.22201/iisue.24486167e.2018.159.58412>
- Strauss, A., & Corbin, J. (1998). *Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory* (2ª ed.). Sage Publications.
- Suárez, B. (2005). La jornada de trabajo de las mujeres campesinas e indígenas en proyectos productivos. En Zapata M., Emma, & López Z., J. (Eds.), *La integración económica de las mujeres rurales: Un enfoque de género* (pp. 139-144). Secretaría de la Reforma Agraria.
- Tarango, L. A. (2012). Los escamoles y su producción en el Altiplano Potosino–Zacatecano. *RESPYN*, 4, 139-144. <https://docplayer.es/31164594-Los-escamoles-y-su-produccion-en-el-altiplano-potosino-zacatecanointroduccion.html>
- Tarango, L. A., (2005). Problemática y alternativas de desarrollo de las zonas áridas y semiáridas de México. *Revista Chapingo Serie Zonas Áridas*, IV (2), 17-21. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=455545052003>
- Torcuato Calderón, C., Alberti Manzanares, M. del P., Zapata Martelo, E., Pérez Nasser, E., & González Molotla, R. V. (2017). Género y sororidad en el desarrollo rural de mujeres en Libres, Puebla, México. *Intersticios: Revista Sociológica de Pensamiento Crítico*, 11(2), 131-149. <http://www.intersticios.es>
- Urías, C., Pérez, S., Escobedo, C. M., González, M. E., Flores, M. A., Guerrero, S., & Palacios, A. (2023). Micropropagación de *Vachellia* spp. como una alternativa para la reforestación de zonas desérticas en México. *Cultivos Tropicales*, 44(2), <https://cu-id.com/2050/v44n2e10>
- Valderrama, S. (2015). *Pasos para elaborar proyectos de investigación científica*. Ed. San Marcos. Lima, Perú.
- Van Huis, A., Itterbeeck, J., Klunder, H., Mertens, E., Halloran, A., Muir, G., & Vantomme, P. (2013). *Edible insects: Future prospects for food and feed security*. FAO.
- Vásquez, E., Bastos, L. y Mogrovejo, J. (2018). Metodología para la evaluación interna de una cadena de valor. *Clío América*, 14(27), 401-408. <http://dx.doi.org/10.21676/23897848.3685>
- Zagata, L., & Sutherland, L. (2015). Deconstructing the young farmer problem in Europe: Towards a research agenda. *Journal of Rural Studies*, 38, 39-51. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2015.01.003>

ANEXOS

ANEXO A

Figura A1. Formato de entrevista aplicadas para identificar la situación socioeconómica y ambiental desde la percepción de actores clave en la actividad-recolecta de insectos comestibles en el Centro-Norte de México.

FORMATO DE ENTREVISTA PARA RECOLECTORES DE INSECTOS
COMESTIBLES EN EL CENTRO Y NORTE DE MÉXICO

Nombre del entrevistado: _____

SECCIÓN GENERAL

- ¿Qué insecto(s) recolecta?

Escamol	Gusano rojo	Gusano blanco
---------	-------------	---------------
- ¿Qué otra actividad productiva realiza?

Agricultura	Ganadería	Construcción
Otro:		
- ¿Cómo realiza la recolecta?

Escamol	Gusano rojo	Gusano blanco			
Solo	En grupo	Solo	En grupo	Solo	En grupo
¿Cuantos y edades?		¿Quienes y edades?		¿Quienes y edades?	
- ¿Qué tan experimentado se considera usted como recolector? ¿Desde cuándo lo realiza?

Escamol		Gusano rojo		Gusano blanco	
Sin experiencia	Poca experiencia	Sin experiencia	Poca experiencia	Sin experiencia	Poca experiencia
Mucha experiencia		Mucha experiencia		Mucha experiencia	
Años:		Años:		Años:	
- ¿Dónde realiza la recolecta?

Escamol	Gusano rojo	Gusano blanco
Ejido	Ejido	Ejido
Propiedad	Propiedad	Propiedad
- ¿Cómo se traslada al sitio de recolecta?

Escamol	Gusano rojo	Gusano blanco
Automóvil	Automóvil	Automóvil
Motocicleta	Motocicleta	Motocicleta
Caballo	Caballo	Caballo
Bicicleta	Bicicleta	Bicicleta
A pie	A pie	A pie
- ¿Cómo describe la vegetación donde recolecta?

Escamol	Gusano rojo	Gusano blanco
Nopalera	Nopalera	Nopalera
Mezquital	Mezquital	Mezquital
Magueyal	Magueyal	Magueyal
Palmar	Palmar	Palmar
Otros:	Otros:	Otros:
- ¿Cómo describe la cobertura del suelo donde recolecta?

Escamol	Gusano rojo	Gusano blanco
Pasto	Pasto	Pasto
Roca	Roca	Roca
Suelo desnudo	Suelo desnudo	Suelo desnudo
Hierbas	Hierbas	Hierbas
Arbustos	Arbustos	Arbustos
Otro:	Otro:	Otro:
- ¿Cómo describe el tipo de suelo donde recolecta?

Escamol	Gusano rojo	Gusano blanco
Arenoso	Arenoso	Arenoso
Arcilloso	Arcilloso	Arcilloso
Calizo	Calizo	Calizo
Rocoso	Rocoso	Rocoso
Otro:	Otro:	Otro:

10. ¿Hay presencia de ganado doméstico?

Escamol		Gusano rojo		Gusano blanco	
Si	No	Si	No	Si	No
Mucho		Mucho		Mucho	
Poco		Poco		Poco	

11. ¿Qué tipo de ganado y cuantas cabezas aproximadamente?

Escamol		Gusano rojo		Gusano blanco	
Bovino:		Bovino:		Bovino:	
Ovino:		Ovino:		Ovino:	
Caprino:		Caprino:		Caprino:	
Equino:		Equino:		Equino:	
¿Cuál es el más frecuente?		¿Cuál es el más frecuente?		¿Cuál es el más frecuente?	

12. ¿En qué fecha inicia la recolecta y cuándo finaliza?

Escamol	Gusano rojo	Gusano Blanco

SECCIÓN ESCAMOL

13. ¿De cuántos nidos extrae escamoles?

Numero de nidos:

14. ¿En qué tipo de nido hay más producción?

Nuevo Tapón

15. ¿Cuál es el tamaño de colonia con más producción?

Pequeña Mediana Grande

16. ¿Dónde anida comúnmente la hormiga y dónde se encuentra mayor producción?

Nopal	Mezquite	Maguey
Palma	Allicoche	Suelo desnudo
Otros:		

17. ¿Dónde se alimenta comúnmente?

Palma	Maguey	Nopal
Otros:		

28. ¿Cuál es el tamaño de las pencas que indican presencia de gusano blanco?

Grandes Medianas Pequeñas

29. ¿Cuál es la coloración ideal del agave que indica presencia de gusano blanco?

30. ¿Cuál es el número de pencas por maguey en donde se encuentra el gusano?

31. ¿Cuál es el número de gusanos que se encuentra por penca?

32. ¿Cuál es el tamaño/etapa ideal del gusano para la venta?

SECCIÓN GENERAL

33. Descripción de equipo de extracción

Escamol	Gusano rojo	Gusano blanco

34. Disponibilidad del equipo (propio, rentado, prestado)

Escamol			Gusano rojo			Gusano blanco		
Propio	Rentado	Prestado	Propio	Rentado	Prestado	Propio	Rentado	Prestado

35. ¿Cuál es el horario de extracción?

Escamol	Gusano rojo	Gusano blanco

36. ¿Cuál es el número de extracciones por temporada por nido/agave?

Escamol	Gusano rojo	Gusano blanco

18. ¿Cuál es el número de caminos donde se encuentra mayor producción?

1 2 3 4 5

SECCIÓN GUSANO ROJO

19. ¿Cuál es el tamaño de maguey con mayor producción?

Grande Mediano Pequeño

20. ¿Cuál es el tamaño de la raíz/ sistema radicular ideal?

Grande Mediana Pequeña

21. ¿Cuál es la edad/etapa del maguey más productiva?

Años:

22. ¿Cuál es la coloración ideal del agave que indica presencia de gusano rojo?

23. ¿Cuál es el color ideal del gusano para la recolecta?

24. ¿Cuál es el tamaño/etapa ideal del gusano para la venta?

SECCIÓN GUSANO BLANCO

25. ¿Cuál es el tamaño de maguey con mayor producción?

Grande Mediano Pequeño

26. ¿Cuál es la edad/etapa del maguey más productiva?

Años/etapa:

27. ¿Cuál es el número de pencas ideal que indique presencia de gusano blanco?

37. ¿Proporciona descanso de nidos/agaves?

	Escamol		Gusano rojo		Gusano blanco	
	Si	No	Si	No	Si	No
Descanso						
Número de nidos/agaves						
Tiempo de descanso						

38. ¿Qué utiliza para el almacenamiento y transporte desde el sitio de recolecta?

Escamol	Gusano rojo	Gusano blanco
Bolsa	Bolsa	Bolsa
Cubeta	Cubeta	Cubeta
Hielera	Hielera	Hielera
Otro:	Otro:	Otro:

39. Describa el proceso de lavado y selección de insectos.

	Escamol	Gusano rojo	Gusano blanco
Quien lo realiza			
Tiempo que emplea por día			
Cantidad de agua que emplea por día			

40. Describa el proceso de pesado, empaquetado y congelado.

	Escamol	Gusano rojo	Gusano blanco
Gramaje			
Material de empaquetado			
Temperatura adecuada			
Tiempo de almacén			

41. ¿Qué medidas de higiene utiliza en el proceso?

Escamol	Gusano rojo	Gusano blanco
Agua	Agua	Agua
Jabón	Jabón	Jabón
Cloro	Cloro	Cloro
Antibacterial	Antibacterial	Antibacterial
Otro:	Otro:	Otro:

42. ¿Cómo y a quien lo vende?

Escamol	Gusano rojo	Gusano blanco

43. ¿Cuál es el comportamiento de la producción a través del tiempo?

Escamol	Gusano rojo	Gusano blanco
Ha disminuido	Ha disminuido	Ha disminuido
Ha aumentado	Ha aumentado	Ha aumentado
Se ha mantenido	Se ha mantenido	Se ha mantenido

44. Si es menor; ¿a que cree que se deba?

Escamol	Gusano rojo	Gusano blanco
Sequias	Sequias	Sequias
Sobrepastoreo	Sobrepastoreo	Sobrepastoreo
Extracción furtiva	Extracción furtiva	Extracción furtiva
Manejo inadecuado de los nidos	Manejo inadecuado de los agaves	Manejo inadecuado de los agaves
Industria mezcalera	Industria mezcalera	Industria mezcalera
Agricultura	Agricultura	Agricultura
Otro:	Otro:	Otro:

45. ¿Como relaciona la cantidad de lluvia con la producción?

Escamol	Gusano rojo	Gusano blanco
Aumenta	Aumenta	Aumenta
Disminuye	Disminuye	Disminuye
No le afecta	No le afecta	No le afecta

46. ¿Como se ha comportado el número de recolectores a través de los años?

Escamol	Gusano rojo	Gusano blanco
Ha disminuido	Ha disminuido	Ha disminuido
Ha aumentado	Ha aumentado	Ha aumentado
Se ha mantenido	Se ha mantenido	Se ha mantenido

47. ¿Cuál es la cantidad recolectada por día de recolecta y temporada?

Escamol	Gusano rojo	Gusano blanco
Día:	Día:	Día:
Temporada:	Temporada:	Temporada:

48. ¿Cuál es el precio del kilogramo?

Escamol	Gusano rojo	Gusano blanco

49. ¿Cuáles son los ingresos económicos por temporada?

Escamol	Gusano rojo	Gusano blanco

50. ¿Percebe algún apoyo gubernamental, social, privado? ¿De qué tipo?

	Escamol		Gusano rojo		Gusano blanco	
	Si	No	Si	No	Si	No
Apoyo						
Becas						
Tercera edad						
Alimentario						
Productivo						
Remesas						
Otro:						

51. ¿Como le afecta/beneficia?

Escamol	Gusano rojo	Gusano blanco

SI LISTED FUERA DUEÑO DE UNA PROPIEDAD, ¿COMO REALIZARÍA LA RECOLECTA DE INSECTOS PARA QUE ESTE RECURSOS SE MANEJEN Y MANTENGAN ADECUADAMENTE A TRAVES DEL TIEMPO?

ESCAMOL:

GUSANO BLANCO:

GUSANO ROJO:

Figura 1B. Cartel de invitación al Foro Regional de Recolectores de Insectos Comestibles.

FORO REGIONAL DE RECOLECTORES DE INSECTOS COMESTIBLES

OBJETIVOS

- Valorar la actividad de recolección de insectos comestibles como alternativa económica para los habitantes de zonas rurales del semidesierto.
- Fomentar el intercambio de experiencias en el manejo de los insectos comestibles.
- Detectar necesidades de los recolectores para el manejo sostenible de la hormiga escamolera, gusano blanco y gusano rojo en sus áreas de distribución en el centro de México.
- Plantear una estrategia para el manejo sustentable de estas especies.

LUGAR:

Sala de Usos Múltiples y Auditorio Benjamín Figueroa Sandoval del Colegio de Postgraduados Campus San Luis Potosí, Iturbide No. 73 Salinas de Hidalgo, San Luis Potosí. CP 78620.

FECHA: 24 de mayo

HORA: 10:00-14:00

PARTICIPANTES:

- Recolectores de Insectos
- Propietarios de la tierra
- Ejidatarios
- Acopiadores
- Funcionarios de gobierno locales
- Agencias de Desarrollo Rural
- Investigadores y estudiantes

En México existen 549 especies de insectos comestibles, los cuales representan recursos naturales importantes; económica, social y nutricionalmente. En el Centro-Norte de México, los insectos que se recolectan, y que se asocian al maguey, y a otras plantas del desierto, son la hormiga escamolera (*Liometopum apiculatum*), el gusano blanco (*Aegiale hesperiaris*) y el gusano rojo (*Comadia redtenbacheri*).

La recolecta de estos insectos representa una actividad productiva que brinda beneficios económicos a las familias rurales. Los principales desafíos que estas especies enfrentan, es la falta de conocimiento sobre su biología, ecología (la pérdida de su hábitat, la degradación o fragmentación de los ecosistemas donde se distribuyen) y la carencia de una estrategia de manejo y conservación.

En ese sentido, es necesario que los involucrados en esta cadena de valor, participen en el diseño de mecanismos que proporcionen un manejo sostenible de estos insectos en el corto, mediano y largo plazo.

ORGANIZADORES:

Dr. Luis Antonio Tarango Arámbula
 Ing. Humberto Romero Jiménez
 Dr. Jorge Cadena Íñiguez
 Dr. Genaro Olmos Oropeza
 Dr. Juan Felipe Martínez Montoya
 M.C. José Antonio Briones Santoyo
 C. Miguel Ángel Morales García

INFORMACIÓN DE CONTACTO:

Dr. Luis Antonio Tarango Arámbula
 Correo electrónico: ltarango@colpos.mx
 Teléfono:
 492 492 5843
 496 963 0240

Programa de Postgrado en Innovación en Manejo de Recursos Naturales.

Figura 1C. Foro Regional de Recolectores de Insectos Comestibles: Nota periodística.

Inicio (/cp/)-Foro regional de recolectores de insectos comestibles

FORO REGIONAL DE RECOLECTORES DE INSECTOS COMESTIBLES

La recolecta de insectos comestibles en el centro-norte de México representa un ingreso económico importante para las familias rurales de las zonas áridas y semiáridas de México. Por ello, en el marco del 65 Aniversario del Colegio de Postgraduados y X Aniversario del Programa de Maestría en Ciencias en Innovación en Manejo de Recursos Naturales, el 24 de mayo de 2024 se llevó a cabo el **Foro Regional de Recolectores de Insectos Comestibles** en el Campus San Luis Potosí. Este foro fue inaugurado por la **Dra. Brenda I. Trejo Téllez** (Responsable de las Funciones de Directora del Campus San Luis Potosí) y el **Dr. Víctor Manuel Ruiz Vera** (Subdirector de Vinculación).

El Comité Organizador del Foro se constituyó por el Dr. Luis Antonio Tarango Arámbula, Dr. Jorge Cadena Íñiguez, Dr. Genaro Olmos Oropeza y Dr. Juan Felipe Martínez Montoya, profesores del Campus SLP, y el estudiante Ing. Humberto Romero Jiménez, quien realiza su tesis de maestría sobre insectos comestibles. Este comité fue presidido

por el Dr. Tarango, quién además fungió como moderador-facilitador durante todo el evento. Asistieron recolectores de insectos, acopiadores, comisariados ejidales, egresados del posgrado de innovación en manejo de recursos naturales, profesores y miembros de asociaciones civiles. El propósito final fue plantear una estrategia para el manejo sustentable de estas especies.

En México existen 549 especies de insectos comestibles que representan recursos naturales de importancia económica, social y nutricional. En el centro-norte de México se recolectan insectos como la hormiga escamolera (*Liometopum apiculatum*), el gusano blanco (*Aegiale hesperiaris*), y el gusano rojo (*Comadia redtenbacheri*), los cuales se asocian al maguey y a otras plantas del desierto. Los principales desafíos que estas especies enfrentan son la falta de conocimiento sobre su biología y ecología (la pérdida de su hábitat y la degradación o fragmentación de los ecosistemas donde se distribuyen) y la carencia de una estrategia legal de manejo y conservación.

El Foro tuvo los siguientes propósitos: a) valorar la actividad de recolección de insectos comestibles como alternativa económica para los habitantes de zonas rurales de zonas áridas y semiáridas; b) fomentar el intercambio de experiencias en el manejo y recolecta de insectos comestibles; c) detectar necesidades de los recolectores para el manejo sostenible de la hormiga escamolera, el gusano blanco y el gusano rojo en sus áreas de distribución en el centro-norte de México. Durante el foro, los recolectores de las comunidades El Tecomate, Colonia Pámanes (Pánfilo Natera), Guadalupe Victoria, Salinas de Hidalgo, El Patrocinio, Zacatal, Pinos, Villa Hidalgo, Santiago y San Juan Sin Agua, de los estados de San Luis Potosí y Zacatecas, intercambiaron experiencias y establecieron compromisos.

Este foro congregó un buen número de asistentes que analizaron los riesgos sobre la recolecta y la importancia de estos recursos en la economía de las familias rurales. Asimismo, se identificaron las principales limitantes que enfrentan los recolectores de insectos comestibles y se plantearon algunas iniciativas para que la recolecta sea sostenible en el largo plazo. Se estableció el compromiso entre recolectores, comisariados y el Colegio de Postgraduados de seguir trabajando en conjunto considerando este Foro Regional como el inicio de una serie de iniciativas encaminadas al aprovechamiento adecuado de los insectos comestibles y un manejo apropiado del hábitat en sus áreas de distribución, así como valorar la actividad de recolección como alternativa económica y de vida para los habitantes de zonas rurales de las zonas áridas y semiáridas del centro-norte de México.

De esta manera, el Colegio de Postgraduados a través del Campus San Luis Potosí refrenda su compromiso de contribuir con la mejora de la calidad de vida de las familias rurales del árido mexicano.

- Historial de Notas - (/cp/comunicados)